

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

فرآیند استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
(مکاتبات نهایی)

مجموعه:

فرهنگ شهروانی

ناظر:

مصطفی کاظمی

۱۳۸۶

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

**فرایند استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
(گزارش نهایی)**

مجری :
فرهاد شیرانی

ناظر :
مصطفی کاظمی

۱۳۸۶

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

Iranian Research Institute
for Scientific Information
and Documentation
(IRANDOC)

تعیین

شماره : ۳۳۳۶۰۷
NO. ۳۳۳۶۰۷
تاریخ : ۱۳۸۵/۱۱/۱۷
Date. ۱۳۸۵/۱۱/۱۷
پست :
Ref.

بدین وسیله انجام پروژه « استفاده از فرصت مطالعاتی برای
اعضای هیئت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران »
توسط آقای فرهاد شیرانی با نظارت آقای مهندس مصطفی
کاظمی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران تأیید
می‌شود.

لازم می‌داند مراتب قدردانی و سپاس خود را به تمامی
همکاران پروژه تقدیم دارد.

حمید کاظمی

معاون اداری و مالی پژوهشگاه

تهران - خیابان انقلاب، چهارراه فلسطین، شماره ۱۱۸۸ صندوق پستی: ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵

تلفن: ۶۶۹۵۱۴۳۰ (خط ۱۰) - ۶۶۴۹۴۹۸۰ (خط ۵) دورنگار: ۶۶۴۶۲۲۵۴ تلفن گویا: ۶۶۴۹۴۹۵۴

1188, Enqelab Ave, Tehran, Iran, P.O. Box: 13185 - 1371 Tel: (+9821) 6649 4955 - 6646 2548

Fax: (+9821) 6646 2254 Email: info@irandoc.ac.ir

www.irandoc.ac.ir

بناام خدا

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱.....	مقدمه
۴.....	فرایند استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
۸..	نمودار جریان فرایند استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
۱۵.....	راهنمای فرایند استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
۱۷.....	پیوست الف: فرمهای مورد استفاده در فرایند.....
۴۳.....	پیوست ب. مطالعه تطبیقی فرایند فرصت مطالعاتی
۴۴.....	دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵۷.....	دانشگاه زنجان
۷۸.....	دانشگاه اراک
۸۵.....	دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.....
۹۲.....	دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
۹۸.....	دانشگاه علم و صنعت
۱۰۸.....	دانشگاه لرستان
۱۲۰.....	پیوست ج. بخشنامه ها و دستورالعملها

مقدمه

در عصر حاضر؛ گستردگی، عمق و شدت دگرگونی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی به‌ویژه در زمینه علم و فناوری، موفقیت سازمان‌ها را بیش از پیش به آگاهی‌ها و توانایی‌های منابع انسانی آنها وابسته کرده است، لذا آموزش و بهسازی منابع انسانی به‌عنوان مزیت رقابتی سازمان‌ها قلمداد می‌شود و جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقا و توسعه سازمان نمایان شده است.

از آنجا که نظام‌های آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور نیز چون بسیاری از سازمان‌های مبتنی بر دانش و اطلاعات، نیازمند تسری دانش و آگاهی در بدنه خود می‌باشند و از سوی دیگر این انتقال در گرو افزایش قابلیت‌های منابع انسانی و توسعه آن می‌باشد؛ لذا آموزش حرفه‌ای اعضای هیئت علمی به درونداد اصلی و اساسی اینگونه سازمانها تبدیل شده است و انتظار می‌رود با توجه به پویایی تکنولوژی، دانش و مهارت نهفته در نیروی انسانی نیز بطور مداوم، به‌هنگام شده و همگام با مرزهای دانش و تکنولوژی روز توسعه یابد. از جمله ابزارهای تحقق این مهم، بسترسازی مناسب به‌منظور بهره‌مندی از علوم روز و دانش جاری جهانی است که در قالب فرصت مطالعاتی جهت اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی، به فعلیت می‌رسد.

در حال حاضر در تمامی نظام‌های آموزش عالی و دانشگاه‌های کشورهای توسعه یافته، مفهوم توسعه صلاحیتها و مهارت‌های علمی حرفه‌ای اعضای هیئت علمی^۱، تحت عناوین مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته علیرغم کاربرد وسیع، هنوز یک تعریف قابل قبول از این مفهوم ارائه نشده است. استادان، محققان و مدیران آموزش عالی این واژه را برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار می‌دهند.

این مفهوم مترادف با مفاهیم و کلماتی نظیر «آموزش ضمن خدمت»، «توسعه شغلی استادان»، «توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی» و غیره بکار برده می‌شود. تعاریف به عمل آمده از «اف دی» بسیار متنوع است که این امر مبین گستردگی فعالیتهای آموزش عالی است. گاف (۱۹۷۶) از اولین کسانی بود که در آمریکا سعی کرد این مفهوم را تعریف کند. به تعریف وی «اف دی» عبارت است از «اعتلای استعداد،

^۱ Faculty Development (FD)

گسترش علایق، ارتقای صلاحیتها و به عبارت دیگر، تسهیل رشد حرفه‌ای و فردی اعضای هیئت علمی، مخصوصاً در نقش یک آموزشگر». فرانسیس (۱۹۷۵)، «اف دی» را به این صورت تعریف می‌کند:

«یک فرایند نهادی، که سعی دارد تا نگرش‌ها، مهارتها، و رفتار اعضای هیئت علمی را در راستای قابلیتها و کارایی بیشتر جهت تأمین نیازهای دانشجویان، نیازهای خود و نیازهای مؤسسه متبوع، اصلاح کند» در یک جمع بندی می‌توان گفت که «اف دی» به مثابه فرایندی تعریف می‌گردد که در راستای شناسایی و برآوردن نیازهای اعضای هیئت علمی در ابعاد و زمینه‌های توسعه علمی - حرفه‌ای - آموزشی - برنامه‌ریزی درسی و سازمانی جهت‌گیری شده است. این تعریف در برگیرنده فعالیت‌ها و جهت‌گیری کلی هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی ذیربط در راستای تأمین نیازهای اعضای هیئت علمی از طریق برنامه‌های جامع می‌باشد.

فرصت مطالعاتی، به عنوان قدیمی‌ترین وسیله حمایت و توسعه اعضای هیئت علمی می‌باشد که از طرف مؤسسات آموزش عالی برای استادان فراهم شده است. در ایران فرصت مطالعاتی خارج از کشور دوره زمانی مشخصی است که عضو هیئت علمی با حکم ماموریت به یک دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی در یک کشور خارجی جهت دستیابی به اهداف؛ توسعه و تعمیق دانش و تجارب، آشنایی با دانش فنی، یافته‌ها و دستاوردهای جدید علمی، ایجاد ارتباط پیوسته و هدفمند جهت همکاریهای علمی پایدار با مراکز علمی خارج از کشور اعزام می‌شود.

با توجه به بررسی‌های تطبیقی صورت گرفته در خصوص چگونگی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، تفاوتی در ضوابط و شرایط واجدین شرایط، سطح کمی تسهیلات اعطایی و یا ساز و کارهای اجرایی تدوین شده وجود دارد؛ که قدر مسلم نشأت گرفته از قدمت دانشگاه و تعداد و ترکیب اعضای هیئت علمی؛ بودجه در اختیار؛ اجزای اداری، میزان تمرکز، پیچیدگی، رسمیت و تعداد سطوح سلسله مراتب عمودی در هر دانشگاه است، اما در مجموع تمامی دانشگاههای کشور از چارچوبی مشابه در اعطای فرصت مطالعاتی تبعیت می‌کنند. موارد تاکید و فرایند اجرای کار صرفنظر از تفاوت‌های یادشده در هر یک از دانشگاهها، به شرح ذیل است:

□ از جمله مشخصه‌های واجدین شرایط بهره‌مندی از فرصت مطالعاتی، می‌توان به مواردی

چون رتبه استادی، سابقه علمی، سابقه سنی و امتیازات پژوهشی فرد متقاضی اشاره نمود.

□ برای اعطا و بهره‌مندی از فرصت مطالعاتی تعهداتی برای دانشگاه و استاد مربوطه متصور

است که می‌توان در قالب تعهدات اداری - مالی و تعهدات علمی - پژوهشی به آنها اشاره

نمود.

- تعهدات اداری- مالی دانشگاه مشتمل بر تحقق فرایندهای اداری لازم جهت انتخاب و اعزام متقاضی و تقبل هزینه‌های مترتب بر آن در چارچوب ضوابط مقرر در آئین‌نامه مربوطه می‌باشد و تعهدات علمی - پژوهشی آن نیز تسهیل در بهره‌مندی هر چه بیشتر فرد از شرایط علمی برون مرزی و ضبط سوابق و اشاعه دستاوردهای حاصله در این خصوص می‌باشد.

- تعهدات اداری- مالی فرد بهره‌مند از فرصت مطالعاتی نیز مشتمل بر رعایت قوانین و ضوابط جاری مربوطه و نیز در اختیار قرار دادن وثایق و تضمینات لازم جهت استفاده از تسهیلات مزبور می‌باشد و تعهدات علمی - پژوهشی وی نیز در برگیرنده رعایت زمان تعیین شده و ارسال به‌هنگام گزارش‌های لازم و نیز صرف حداکثر توان جهت بهره‌گیری از دانش روز در جهت توسعه فردی و در نهایت با انجام همکاری‌های لازم با مراجع پژوهشی ذیربط، تحقق توسعه علمی دانشگاه و جامعه است.

□ فرایند و روش اجرایی مترتب بر استفاده از فرصت مطالعاتی معمولاً با درخواست فرد متقاضی آغاز می‌گردد و پس از تایید شرایط احراز توسط یک نهاد یا کمیته واسطه، درخواست مربوطه به معاونت پژوهشی جهت اخذ تاییدیه نهایی از ریاست دانشگاه ارسال می‌گردد که در صورت تایید مراتب به معاونت پژوهشی و در نهایت به فرد متقاضی اعلام می‌گردد و مراحل اداری از جمله مکاتبات لازم با دفتر امور بین‌الملل و واحدهای اداری و مالی ذیربط صورت پذیرفته و موجبات اعزام فرد مزبور فراهم می‌آید و نظارت بر حسن اجرای امور و نیز انجام اقدامات لازم مادامیکه فرد در فرصت مطالعاتی به سر می‌برد نیز از جمله اقدامات قابل ذکر است و در نهایت ضبط تمامی سوابق و ایجاد بستر مناسب جهت انعکاس و اشاعه دستاوردهای حاصله که بر عهده فرد حقیقی و موسسه حقوقی مربوطه است، می‌تواند تکمله فرایند مذکور باشد.

در گزارش حاضر، ابتدا فرایند استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی تبیین، و سپس ضمن ارائه نمونه سوابق و فرم‌های مورد نیاز به منظور استفاده از فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور جهت اعضای هیئت علمی، شرایط و شیوه‌نامه اجرایی برخی از دانشگاه‌های کشور جهت اعطای تسهیلات مذکور تشریح گردیده است.

**فرایند استفاده از فرصت مطالعاتی
برای اعضای هیئت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران**

فرایند استفاده از فرصت مطالعاتی

برای اعضای هیئت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

□ تقاضای فرصت مطالعاتی

۱. متقاضی نامه درخواست (فرم ۱) را به همراه فرم درخواست فرصت مطالعاتی (فرم ۲) از دفتر ارتباطات علمی دریافت و پس از تکمیل به دفتر مزبور ارائه می‌دهد.
۲. دفتر ارتباطات علمی در خواست متقاضی را برای اظهار نظر برای کمیته منتخب (ترفع) پژوهشگاه (موضوع دستورالعمل اجرایی آئین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شماره ۲/۲۰۲۷۹ تاریخ ۷۷/۱۲/۱۵ یا اصلاحات بعدی آن) ارسال می‌نماید (فرم ۳). کمیته منتخب پژوهشگاه موظف است حداکثر طی مدت دو هفته نسبت به تعیین امتیازات متقاضی اقدام می‌نماید (فرم ۴). در صورتیکه فرد متقاضی قبلاً ارزیابی شده باشد نیازی به انجام این قسمت از فرایند نمی‌باشد و سوابق از کارگزینی اعضای هیئت علمی دریافت می‌شود.
۳. دفتر ارتباطات علمی با توجه به دستورالعمل اجرایی ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی (مصوبه شماره تاریخ) موضوع بند شش « ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی» پیوست نامه شماره ۱۱/۷۰۶۵ تاریخ ۱۳۸۲/۵/۳۰ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، نسبت به تطبیق اولیه امتیاز فرد متقاضی با دستورالعمل مربوطه اقدام می‌نماید. در صورتیکه فرد یاد شده دارای امتیاز مذکور باشد به منظور اظهار نظر برای مرجع تصویب کننده ارسال می‌نماید (فرم ۵). در غیر اینصورت نتیجه را به اطلاع متقاضی می‌رساند.
۴. مرجع تصویب کننده ضمن بررسی مدارک متقاضی نسبت به اعزام یا عدم اعزام فرد متقاضی به فرصت مطالعاتی خارج از کشور تصمیم‌گیری می‌نماید. در صورت موافقت با اعزام متقاضی، مراتب از سوی دفتر ارتباطات علمی جهت ابلاغ برای ریاست پژوهشگاه ایفاد می‌گردد (فرم ۶). در هر دو صورت مراتب از سوی دفتر ارتباطات علمی به اطلاع متقاضی رسانده می‌شود (فرم ۸). دبیرخانه مرجع تصویب کننده دفتر ارتباطات علمی می‌باشد.

□ قبل از اعزام به فرصت مطالعاتی:

۱. پس از تایید ریاست پژوهشگاه (فرم ۷) مراتب توسط دفتر ارتباطات علمی به اطلاع متقاضی رسانده می‌شود (فرم ۸) تا حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به اخذ پذیرش و تصویب موضوع

- تحقیقاتی در پژوهشگاه اقدام نماید. در صورتیکه متقاضی در مدت یاد شده بنا به دلایلی نتواند اعزام شود مراتب توسط مرجع تصویب کننده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مقصر شناخته شدن متقاضی، وی از اعزام به فرصت مطالعاتی به مدت حداکثر دو سال محروم می‌شود.
۲. متقاضی فرم برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی (فرم ۹) را تکمیل و به دفتر ارتباطات علمی ارائه می‌دهد. دفتر ارتباطات علمی موضوع فرصت مطالعاتی را به منظور اظهار نظر برای مرجع تصویب کننده ارسال می‌نماید (فرم ۱۰).
۳. مرجع تصویب کننده موضوع تحقیقاتی و همچنین محل تقاضا را بررسی و در خصوص تایید یا عدم تایید آن تصمیم‌گیری می‌نماید. در صورت تایید، مراتب از سوی دفتر ارتباطات علمی جهت ابلاغ برای ریاست پژوهشگاه ایفاد می‌گردد (فرم ۱۲). در هر دو صورت مراتب به اطلاع متقاضی رسانده می‌شود (فرم ۱۱).
۴. ریاست پژوهشگاه دستور مقتضی را برای صدور حکم ماموریت متقاضی صادر می‌نماید (فرم ۱۳) و نامبرده را برای اخذ روادید به دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی می‌نماید (فرم ۱۴). در معرفی نامه ارسالی برای وزارت خارجه برای اخذ روادید لازم است پژوهشگاه تمامی مسئولیت‌های ناشی از اعزام عضو هیئت علمی به فرصت مطالعاتی را بپذیرد (موضوع نامه شماره ۱۶/۷۳ تاریخ ۸۶/۱/۸ قائم مقام وزیر در همکاریهای بین‌المللی).
۵. پس از تصویب موضوع تحقیقاتی، دفتر ارتباطات علمی با امور اداری و مالی به منظور پرداخت ارز ماموریت و معادل ریالی آن و تهیه بلیط مکاتبه می‌نماید (فرم ۱۵) (میزان پرداخت ارز ماموریت و معادل ریالی آن هر سال توسط مرجع تصویب کننده تعیین می‌شود).
۶. متقاضی به فرصت مطالعاتی اعزام می‌شود.

□ حین استفاده از فرصت مطالعاتی

۱. متقاضی آدرس پستی محل سکونت، محل کار، پست الکترونیک، شماره حساب بانکی و شماره تلفن و دورنگار را در خارج (فرم ۱۶) به دفتر ارتباطات علمی اعلام می‌کند.
۲. متقاضی در صورت نیاز به تمدید فرصت مطالعاتی، گزارش جامعی از کارهای انجام یافته و ضرورت ادامه فرصت مطالعاتی را تهیه و حداقل ۲ ماه قبل از اتمام فرصت مطالعاتی به دفتر ارتباطات علمی ارسال می‌نماید (فرم ۱۷).
۳. دفتر ارتباطات علمی درخواست تمدید متقاضی را به همراه گزارش مربوطه جهت بررسی و اعلام نظر برای مرجع تصویب کننده ارسال می‌کند (فرم ۱۸).

۴. مرجع تصویب کننده درخواست متقاضی را با توجه به گزارشهای واصله بررسی نموده و نظر خود را به دفتر ارتباطات علمی اعلام می‌دارد.
۵. در صورت تایید مرجع تصویب کننده، دفتر ارتباطات علمی مراتب را به منظور ابلاغ برای ریاست پژوهشگاه اعلام می‌نماید (فرم ۱۹) در غیر اینصورت نتیجه را به اطلاع متقاضی می‌رساند.
۶. پس از موافقت ریاست پژوهشگاه (فرم ۲۰) و ابلاغ آن برای تمدید حکم ماموریت (فرم ۲۱)، دفتر ارتباطات علمی مراتب را برای انجام سایر مراحل اداری به امور اداری و مالی اعلام می‌نماید.

□ پس از پایان فرصت مطالعاتی

۱. عضو هیئت علمی گزارش پایانی استفاده از فرصت مطالعاتی را حداکثر سه ماه پس از اتمام فرصت مطالعاتی به دفتر ارتباطات علمی ارائه می‌کند (فرم ۲۲).
۲. دفتر ارتباطات علمی گزارش را برای بررسی و اظهار نظر برای مرجع تصویب کننده ارسال می‌نماید (فرم ۲۳). در صورت لزوم عضو هیئت علمی در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل می‌شود حضور بهم می‌رساند.
۳. نتیجه بررسی مرجع تصویب کننده به اطلاع متقاضی رسانده می‌شود (فرم ۲۴). در صورت تایید عضو هیئت علمی نتیجه فرصت مطالعاتی خود را در سمیناری در پژوهشگاه ارائه می‌کند در صورت عدم تایید، عضو هیئت علمی نسبت به انجام اصلاحات مورد نظر مرجع تصویب کننده اقدام می‌نماید.
۴. نتایج فرصت مطالعاتی در سوابق دفتر ارتباطات علمی و پرونده عضو هیئت علمی درج می‌شود.

نمودار جریان کار فرایند استفاده از فرصت مطالعاتی
برای اعضای هیئت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

۱. تقاضای اعزام به فرصت مطالعاتی

مرحله	مقتضی	دفتر ارتباطات علمی	مرجع تصویب کننده	رئیس پژوهشگاه	امور اداری و مالی
۱	تکمیل تقاضای فرصت مطالعاتی				
۲	اعلام به مقتضی	عدم داشتن امتیاز کافی			
۳					
۴					
۵					
۶					ابلاغ

۳. قبل از اتمام به فرصت مطالعاتی

مرحله	مقتضی	دفتر ارتباطات علمی	مرجع تصویر کننده	رئیس پژوهشگاه	امور اداری و مالی
۱		اعلام به مقتضی برای تعیین موضوع			
۲	تعیین موضوع تحقیقاتی و اخذ پذیرش		ارسال برای مرجع تصویر کننده برای اظهار نظر		
۳					
۴			رد	بررسی موضوع تایید	
۵		اعلام به مقتضی و ارسال برای رئیس پژوهشگاه برای اطلاع			
۶				اعلاع	اعلاع

۲. قبل از اعلام به فرصت مطالعاتی	مقاصی	دوره ارتباطات علمی	موضوع تصویر کننده	رئیس پژوهشگاه	امور اداری و مالی
۷				<pre> graph TD A[A] --> B[دستور صدور حکم مأموریت] B --> C[مرفعی متقاضی به وزارت علوم برای اخذ روادید] C --> D[اطلاع به متقاضی و امور اداری و مالی] D --> E[انجام امور اداری] </pre>	
۸					
۹					
۱۰					
۱۱				<pre> graph TD F[انجام امور اداری] --> G[اطعام به فرصت مطالعاتی] </pre>	

۳. حین استفاده از فرصت مطالباتی					
مرحله	مطالبی	دفتر ارتباطات علمی	مرجع تصویب کننده	رئیس پژوهشگاه	امور اداری و مالی
۱	اطلاع‌رسانی در خارج				
۲	نیاز به تعدیل است خیر بله	مرحله پس از فرصت مطالباتی	ثبت و ارسال برای مرجع تصویب کننده	اطلاع نتیجه به متقاضی	
۳	توبه گزارش جامع و درخواست تعدیل			رد تایید	
۰		ارسال برای رئیس پژوهشگاه برای ابلاغ			
		B			

۳. چین استفاده از فرصت مطالعاتی	
مراحل	چین استفاده از فرصت مطالعاتی
۱	<p>دور ارتباطات علمی</p> <p>موضوع تصویب کننده</p> <p>رئیس پژوهشگاه</p> <p>امور اداری و مالی</p>
۷	<p>اطلاع به متقاضی و امور اداری و مالی</p> <p>اطلاع شنیدنی فرصت مطالعاتی</p> <p>B</p>
۸	<p>انجام امور اداری</p>

۴. پس از استفاده از فرصت مطالعاتی					
مرحله	مقتضی	دفتر ارتباطات علمی	مرجع تصویب کننده	رئیس پژوهشگاه	امور اداری و مالی
۱	تکمیل گزارش نهایی	ارسال برای مرجع تصویب کننده			
۲		اعلام به مقتضی			
۳		ارائه سمینار	اعلام به مقتضی و درج در سوابق		
۴		درج در سوابق	تایید		

راهنمای فرایند استفاده از فرصت مطالعاتی

مراحل

عاملین	تقاضای فرصت مطالعاتی	قبل از اعزام	حین استفاده از فرصت مطالعاتی	پس از اعزام
عاملین	تکمیل نامه درخواست (فرم ۱) فرم درخواست فرصت مطالعاتی (فرم ۲) و ارائه آن به دفتر ارتباطات علمی	تکمیل فرم برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی (فرم ۹) و ارائه به دفتر ارتباطات علمی. مراجعه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای انجام امور مربوط به اخذ روادید	اعلام آدرس پستی محل سکونت، محل کار، پست الکترونیک، شماره حساب بانکی و شماره تلفن و دورنگار (در خارج) به دفتر ارتباطات علمی اعلام می‌کند (فرم ۱۶). تهیه گزارش جامعی از کارهای انجام یافته و ضرورت ادامه فرصت مطالعاتی در صورت نیاز به تمدید فرصت مطالعاتی، و ارسال آن به دفتر ارتباطات علمی حداقل ۲ ماه قبل از اتمام فرصت مطالعاتی (فرم ۱۷).	تکمیل گزارش پایانی استفاده از فرصت مطالعاتی و ارائه به دفتر ارتباطات علمی حداکثر سه ماه پس از اتمام فرصت مطالعاتی (فرم ۲۲). برگزاری سمینار در پژوهشگاه در خصوص نتیجه فرصت مطالعاتی
دفعه ارتباطات علمی	درخواست از کمیته ترفیع برای تعیین امتیازات متقاضی (فرم ۳) تطبیق اولیه امتیاز فرد متقاضی با دستورالعمل مربوطه درخواست از مرجع تصویب کننده برای بررسی (فرم ۵) در صورت موافقت با اعزام متقاضی توسط مرجع تصویب کننده، ارسال آن برای ریاست پژوهشگاه جهت ابلاغ	اطلاع به متقاضی به منظور اخذ پذیرش و تصویر موضوع تحقیقاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه (فرم ۸) ارسال موضوع فرصت مطالعاتی متقاضی برای مرجع تصویب کننده به منظور اظهار نظر (فرم ۱۰). اعلام نتیجه بررسی موضوع و محل فرصت مطالعاتی متقاضی به متقاضی	ارسال درخواست تمدید فرصت مطالعاتی متقاضی و گزارش مربوطه، جهت بررسی و اعلام نظر برای مرجع تصویب کننده (فرم ۱۸) در صورت تایید مرجع تصویب کننده، اعلام به ریاست پژوهشگاه به منظور ابلاغ (فرم ۱۹) اعلام نتیجه تقاضای تمدید فرصت	ارسال گزارش پایانی برای بررسی و اظهار نظر برای مرجع تصویب کننده (فرم ۱۳). و دعوت از عضو هیئت علمی برای شرکت در جلسه در صورت لزوم. اعلام نتیجه بررسی گزارش مرجع تصویب کننده به متقاضی (فرم ۱۴). ثبت نتایج فرصت مطالعاتی در سوابق

مراحل		عاملین		
پس از اعرام	پس از اعرام	قبل از اعرام	تقاضای فرصت مطالعاتی	
دفعه ارتباطات علمی و پرونده عضو هیئت علمی	مطالعاتی به متقاضی. پس از ابلاغ موافقت ریاست پژوهشگاه با درخواست تمدید فرصت مطالعاتی، اعلام مراتب به امور اداری و مالی	(فرم ۱۱۱). در صورت موافقت با موضوع و محل فرصت مطالعاتی توسط مرجع تصویب کننده، اعلام به ریاست پژوهشگاه جهت ابلاغ (فرم ۱۱۲). مکاتبه با امور اداری والی به منظور برداشت ارز ماموریت و معادل ریالی آن و تهیه بلیط پس از تصویب موضوع تحقیقاتی (فرم ۱۱۵).	(فرم ۶) اعلام نتیجه به متقاضی (فرم ۸).	کمیته منتخب مرجع تصویب کننده
گزارش فرصت مطالعات	بررسی درخواست تمدید فرصت مطالعاتی متقاضی	تصمیم‌گیری در خصوص موضوع تحقیقاتی و همچنین محل تقاضا معرفی متقاضی به دفتر همکاریهای علمی وزارت علوم بر اخذ روادید. (فرم ۱۱۳). صدور دستور مقتضی برای صدور حکم ماموریت متقاضی (فرم ۱۱۴).	اعلام امتیاز متقاضی به دفتر ارتباطات علمی (فرم ۴) تصمیم‌گیری در خصوص اعرام یا عدم اعرام متقاضی ابلاغ فرصت مطالعاتی در صورت تصویب مرجع تصویب کننده (فرم ۷).	کمیته منتخب مرجع تصویب کننده
ثبت در سوابق	صدور حکم تمدید ماموریت متقاضی	صدور حکم ماموریت متقاضی، برداشت ارز ماموریت و معادل ریالی		امور اداری و مالی

پیوست الف:

**فرمهای مورد استفاده در فرایند
استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران**

شماره فرم: ۱ تاریخ:	فرم نامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
------------------------	---	--

دفتر محترم ارتباطات علمی

با سلام:

احتراماً، اینجانب

عضو هیات علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، تقاضای استفاده از فرصت مطالعاتی؛

شش ماهه
 نه ماهه
 یکساله

را دارم. ضمن ارسال فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی، خواهشمند است اقدام مقتضی معمول فرمایند.

نام و نام خانوادگی متقاضی:
امضا:

پیوست:

فرم تکمیل شده ارتقاء در صورت وجود
 فرم تکمیل شده درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران	فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی	شماره فرم: ۲ تاریخ:
--	---	------------------------

۱. مشخصات متقاضی

نام و نام خانوادگی:	شماره و محل صدور شناسنامه:	وضعیت تاهل: متاهل ☐ مجرد ☐
تاریخ تولد:	کد ملی:	تعداد فرزندان:
نشانی منزل:	تلفن:	

۲. خدمات پژوهشگاهی:

آخرین مدرک و رشته تحصیلی:	سمت و پایه:
تاریخ ورود به خدمت در پژوهشگاه:	تاریخ انتصاب سمت فعلی:
پست سازمانی:	نام گروه پژوهشی:

۳. میزان آگاهی به زبانهای خارجی:

زبان	صحبت کردن			خواندن			نوشتن		
	خوب	متوسط	ضعیف	خوب	متوسط	ضعیف	خوب	متوسط	ضعیف

۴. ماموریتهای مطالعاتی قبل:

عنوان / موضوع	بورس	نوع ماموریت		مدت		کشور و موسسه میزبان
		فرصت مطالعاتی	کفترانس / ماموریت	از تاریخ	تا تاریخ	

۵. تالیفات و مقالات علمی

عنوان	نوع فعالیت			نوع			نشر	
	تالیف	ترجمه	نقد	مقاله	کتاب	رساله	محل	تاریخ

نام و امضای متقاضی

شماره فرم: ۳ تاریخ: شماره:	فرم درخواست امتیاز متقاضی	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
----------------------------------	---------------------------	--

دبیر محترم کمیته ترفیع پژوهشگاه
با سلام:

احتراماً ضمن تقدیم درخواست خانم/آقای
 در خصوص تقاضای اعزام
 به فرصت مطالعاتی، خواهشمند است فرم امتیازبندی شده ارتقاء متقاضی را تکمیل و جهت اقدامات بعدی
 به این دفتر ارسال نمایند.

دفتر ارتباطات علمی

پیوست:

فرم تکمیل شده درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

فرم اعلام نظر کمیته ترفیع در خصوص امتیاز متقاضی

شماره فرم: ۴ تاریخ: شماره:	فرم اعلام نظر کمیته ترفیع در خصوص امتیاز متقاضی	پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
----------------------------------	--	---

دفتر ارتباطات علمی
با سلام:

احتراماً، ارتقاء خانم/آقای
 شماره مورخ
 نامبرده در خصوص ماده دو (فعالیت‌های پژوهشی) امتیاز مورد تصویب قرار گرفت. مراتب جهت
 استحضار ایفاد می‌گردد.

دبیر کمیته ترفیع پژوهشگاه
امضاء

پیوست:

فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
 فرم امتیازبندی شده ارتقاء متقاضی

شماره فرم: ۵ تاریخ: شماره:	درخواست طرح در جلسه (مرجع تصویب کننده)	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
----------------------------------	---	--

(مرجع تصویب کننده)

با سلام:

احتراماً، بدین وسیله در خواست استفاده از فرصت مطالعاتی خانم / آقای
 به منظور
 طرح در جلسه (مرجع تصویب کننده) پژوهشگاه تقدیم می گردد.

دفتر ارتباطات علمی

پیوست:

فرم نامه در خواست استفاده از فرصت مطالعاتی
 فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
 فرم اعلام نظر کمیته ترفیع در خصوص امتیاز متقاضی
 فرم امتیازبندی شده ارتقاء متقاضی

شماره فرم: ۶ تاریخ: شماره:	فرم اعلام به ریاست پژوهشگاه	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
----------------------------------	-----------------------------	--

ریاست محترم پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

باسلام،

احتراماً، پرونده فرصت مطالعاتی آقای/خانم
 مورخ (مرجع تصویب کننده) بررسی و مورد موافقت قرار گرفت. مراتب جهت
 استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.

در جلسه

دفتر ارتباطات علمی

پیوست:

- فرم نامه در خواست استفاده از فرصت مطالعاتی
- فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
- فرم امتیازبندی شده ارتقاء متقاضی
- صورتجلسه مرجع تصویب کننده

شماره فرم: ۷ تاریخ: شماره:	فرم ابلاغ ریاست پژوهشگاه	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
----------------------------------	--------------------------	--

دفتر محترم ارتباطات علمی پژوهشگاه

با سلام

نظر به اینکه با استفاده از فرصت مطالعاتی خانم / آقای
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه
 اطلاعات و مدارک علمی ایران به مدت در جلسه شماره مورخ (مرجع تصویب کننده)
 موافقت به عمل آمده است، مراتب موافقت خود را با اعزام نامبرده اعلام می‌دارد.

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

پیوست:

فرم نامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
 فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
 فرم امتیازبندی شده ارتقاء متقاضی
 صورتجلسه مرجع تصویب کننده

شماره فرم: ۸ تاریخ: شماره:	فرم اعلام نتیجه به متقاضی	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
----------------------------------	---------------------------	--

سرکار خانم / جناب آقای

باسلام، درخواست جنابعالی در جلسه شماره مورخ (مرجع تصویب کننده) پژوهشگاه بررسی و به شرح زیر اعلام می گردد:

با اعزام شما به فرصت مطالعاتی موافقت شد. شما موظف هستید در مدت شش ماه موضوع تحقیقاتی خود را به تصویب پژوهشگاه رسانده و نسبت به اخذ پذیرش اقدام نمائید.

با اعزام شما به فرصت مطالعاتی به دلایل زیر موافقت نشد.

دفتر ارتباطات علمی

شماره فرم: ۹ تاریخ: شماره:	فرم برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
----------------------------------	--------------------------------	--

عنوان طرح مورد تحقیق در فرصت مطالعاتی:

الف: عنوان به فارسی

ب: عنوان به انگلیسی

خلاصه طرح، هدف از اجرا، و دلایل ضرورت انجام طرح:

سابقه علمی و فهرست منابع:

الف: سابقه علمی تحقیق انجام شده با ذکر منابع به ویژه در ایران.

ب: منابع و مآخذ علمی که در اجرای این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پیش بینی زمان لازم برای اجرای کامل تحقیق:

محل تحقیق هنگام استفاده از فرصت مطالعاتی:

نام کشور: نام ایالت:

نام دانشگاه:

نام دانشکده یا موسسه:

تاریخ شروع و خاتمه فرصت مطالعاتی:

دلایل خود را در رابطه با انتخاب محل فرصت مطالعاتی با توجه به نوع تحقیق برای فرصت مطالعاتی به روشنی بیان نمایید:

این قسمت توسط متقاضی تکمیل گردد:

اینجانب
که از فرصت مطالعاتی مورد این پرسشنامه استفاده می کنم، بدین وسیله تعهد می نمایم
که در پایان هر سه ماه گزارش پیشرفت و پس از اتمام فرصت مطالعاتی گزارش نهایی را حداکثر در مدت سه ماه تهیه و به
مراجع ذیربط حسب نظر پژوهشگاه ارسال نمایم. علاوه بر این با توجه به اینکه در طول فرصت مطالعاتی از امکانات
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران بهره مند می شوم، چنانچه مقالاتی در ایام فرصت مطالعاتی تهیه و عرضه نمایم، نام
پژوهشگاه را به عنوان حمایت کننده ذکر خواهم کرد.

امضای متقاضی

شماره فرم: ۱۰ تاریخ: شماره:	درخواست طرح موضوع در جلسه (مرجع تصویب کننده)	پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-----------------------------------	---	---

(مرجع تصویب کننده)

با سلام:

احتراماً، بدین وسیله موضوع تحقیقاتی خانم / آقای _____ به منظور طرح در جلسه (مرجع تصویب کننده) پژوهشگاه تقدیم می گردد. شایان ذکر است در خواست استفاده از فرصت مطالعاتی نامبرده در جلسه شماره _____ مورخ _____ (مرجع تصویب کننده) به تصویب رسیده است.

دفتر ارتباطات علمی

پیوست:

فرم برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی متقاضی

شماره فرم: ۱۱ تاریخ: شماره:	فرم اعلام نتیجه به متقاضی	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-----------------------------------	---------------------------	--

سرکار خانم / جناب آقای

باسلام،

احتراماً موضوع تحقیقاتی جنابعالی در جلسه شماره مورخ (مرجع تصویب
 کننده) پژوهشگاه بررسی و نتیجه به شرح زیر اعلام می گردد:

با موضوع فرصت مطالعاتی شما موافقت شد.

با موضوع فرصت مطالعاتی شما به دلایل زیر شما موافقت نشد:

دفتر ارتباطات علمی

شماره فرم: ۱۲ تاریخ: شماره:	فرم تایید ریاست پژوهشگاه	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-----------------------------------	--------------------------	--

دفتر ارتباطات علمی

با سلام

نظر به اینکه با استفاده از فرصت مطالعاتی خانم / آقای عضو هیئت علمی پژوهشگاه
 اطلاعات و مدارک علمی ایران به مدت مورخ (مرجع
 در جلسه شماره مورخ
 تصویب کننده) موافقت به عمل آمده و موضوع تحقیقاتی و محل اعزام نامبرده در جلسه
 شماره مورخ
 (مرجع تصویب کننده)، به تصویب رسیده است، اینجانب نیز با آن
 موافقت کامل داشته و اطمینان دارم استفاده از این فرصت مطالعاتی برای تکمیل و توسعه فعالیتهای
 پژوهشگاه مفید خواهد بود.

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

رونوشت:

معاون محترم اداری و مالی پژوهشگاه جهت استحضار

شماره فرم: ۱۳ تاریخ: شماره:	فرم معرفی به وزارت علوم برای اخذ روادید	پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-----------------------------------	--	---

جناب آقای دکتر / سرکار خانم

قائم مقام وزیر و مدیر کل محترم دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی وزرات علوم تحقیقات و فناوری

با سلام

با عنایت به اینکه مقرر است خانم / آقای

عضو هیئت علمی پژوهشگاه اطلاعات و

مدارک علمی ایران به منظور استفاده از فرصت مطالعاتی به مدت

ماه از تاریخ لغایت

به کشور دانشگاه / موسسه اعزام شود، خواهشمند

است اقدامات لازم در خصوص روادید نامبرده و همراهان وی به عمل آید.

شایان ذکر است تمامی مسئولیتهای ناشی از معرفی و اعزام نامبرده به عهده این پژوهشگاه است.

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

رونوشت:

دفتر ارتباطات علمی جهت اطلاع و درج در سوابق

متقاضی جهت اطلاع

شماره فرم: ۱۴ تاریخ: شماره:	فرم صدور حکم ماموریت	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-----------------------------------	----------------------	--

معاون محترم اداری و مالی پژوهشگاه

با سلام

با عنایت به اینکه با استفاده از فرصت مطالعاتی خانم / آقای
 عضو هیئت علمی
 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به مدت در جلسه شماره مورخ
 (مرجع تصویب کننده) موافقت به عمل آمده و موضوع تحقیقاتی و محل اعزام نامبرده در جلسه
 شماره مورخ (مرجع تصویب کننده)، به تصویب رسیده است، خواهشمند است نسبت به
 صدور حکم ماموریت علمی نامبرده و همکاران وی به مدت از تاریخ لغایت در
 کشور دانشگاه / موسسه اقدامات لازم به عمل آید.

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

رونوشت:

دفتر ارتباطات علمی جهت اطلاع

شماره فرم: ۱۵ تاریخ: شماره:	فرم درخواست پرداخت ارز	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-----------------------------------	------------------------	--

معاون محترم اداری و مالی پژوهشگاه

با سلام

با عنایت به اینکه با استفاده از فرصت مطالعاتی خانم / آقای عضو هیئت علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران به مدت در جلسه شماره مورخ (مرجع تصویب کننده) موافقت به عمل آمده و موضوع تحقیقاتی و محل اعزام نامبرده در جلسه شماره مورخ (مرجع تصویب کننده)، به تصویب رسیده و به تایید ریاست محترم پژوهشگاه رسیده است، خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم در خصوص پرداخت ارز و معادل ریالی آن به نامبرده به عمل آید.

دفتر ارتباطات علمی

شماره فرم: ۱۶ تاریخ:	فرم نامه اعلام مشخصات محل سکونت	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-------------------------	---------------------------------	--

دفتر محترم ارتباطات علمی

با سلام؛

احتراماً، اینجانب

ایران، که برای استفاده از فرصت مطالعاتی؛

شش ماهه

نه ماهه

یکساله

به دانشگاه / موسسه

در تاریخ

عازم محل شده و مشخصات مورد نیاز به شرح زیر می باشد:

کشور

اعزام شده ام،

نشانی پستی محل سکونت:

نشانی پستی محل کار:

پست الکترونیک:

شماره حساب بانکی:

شماره تلفن:

شماره دورنگار:

نام و نام خانوادگی متقاضی:

امضا:

شماره فرم: ۱۷ تاریخ: شماره:	فرم نامه درخواست تمدید فرصت مطالعاتی	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-----------------------------------	---	--

دفتر محترم ارتباطات علمی	
عضو هیات علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی برای مدت	با سلام: احتراماً، اینجانب ایران، که در تاریخ ☐ شش ماه ☐ نه ماه ☐ یکسال به فرصت مطالعاتی اعزام شده‌ام، ضمن ارائه گزارش پیوست، تقاضای تمدید فرصت مطالعاتی را به مدت دارم، خواهشمند است اقدام مقتضی معمول فرمایند. نام و نام خانوادگی متقاضی: امضا:
پیوست: ☐ گزارش درخواست تمدید فرصت مطالعاتی	

شماره فرم: ۱۸ تاریخ: شماره:	درخواست طرح تمدید فرصت مطالعاتی در جلسه (مرجع تصویب کننده)	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-----------------------------------	--	--

<p style="text-align: right;">(مرجع تصویب کننده)</p> <p style="text-align: right;">با سلام:</p> <p style="text-align: center;">احتراماً، بدین وسیله در خواست تمدید فرصت مطالعاتی خانم / آقای در جلسه (مرجع تصویب کننده) پژوهشگاه تقدیم می گردد.</p> <p style="text-align: center;">دفتر ارتباطات علمی</p>	<p style="text-align: right;">پیوست:</p> <p style="text-align: right;">☐ فرم نامه در خواست استفاده از فرصت مطالعاتی</p> <p style="text-align: right;">☐ گزارش در خواست تمدید فرصت مطالعاتی</p>
--	--

شماره فرم: ۱۹ تاریخ: شماره:	فرم اعلام تمدید فرصت مطالعاتی به ریاست پژوهشگاه	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-----------------------------------	--	--

<p style="text-align: center;">ریاست محترم پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران</p> <p style="text-align: right;">باسلام،</p> <p style="text-align: right;">احتراماً، تقاضای تمدید فرصت مطالعاتی آقای /خانم</p> <p style="text-align: right;">مورخ (مرجع تصویب کننده) بررسی و مورد موافقت قرار گرفت. مراتب جهت</p> <p style="text-align: right;">استحضار ایفاد می گردد.</p> <p>دفتر ارتباطات علمی و دبیرخانه (مرجع تصویب کننده)</p>
<p style="text-align: right;">پیوست:</p> <p style="text-align: right;">☐ فرم نامه در خواست استفاده از فرصت مطالعاتی</p> <p style="text-align: right;">☐ گزارش در خواست تمدید فرصت مطالعاتی</p> <p style="text-align: right;">☐ صورتجلسه مرجع تصویب کننده</p>

شماره فرم: ۲۰ تاریخ: شماره:	فرم ابلاغ تمدید فرصت مطالعاتی توسط ریاست پژوهشگاه	پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-----------------------------------	--	---

دفتر محترم ارتباطات علمی پژوهشگاه
 با سلام
 نظر به اینکه با تمدید فرصت مطالعاتی خانم / آقای
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه
 اطلاعات و مدارک علمی ایران به مدت در جلسه شماره مورخ (مرجع تصویب
 کننده) موافقت به عمل آمده است، مراتب موافقت خود را با تمدید فرصت مطالعاتی نامبرده اعلام می‌دارد.
 رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

پیوست:
 فرم نامه در خواست استفاده از فرصت مطالعاتی
 گزارش در خواست تمدید فرصت مطالعاتی
 صورتجلسه مرجع تصویب کننده

شماره فرم: ۲۱ تاریخ: شماره:	فرم تمدید حکم ماموریت	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-----------------------------------	-----------------------	--

معاون محترم اداری و مالی پژوهشگاه

با سلام

نظر به اینکه با تمدید فرصت مطالعاتی خانم / آقای عضو هیئت علمی پژوهشگاه
 اطلاعات و مدارک علمی ایران به مدت در جلسه شماره مورخ (مرجع تصویب کننده)
 موافقت به عمل آمده است، خواهشمند است نسبت به تمدید حکم ماموریت علمی نامبرده و همکاران وی
 به مدت از تاریخ لغایت در کشور اقدامات لازم به عمل آید.

رئیس پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

رونوشت:

دفتر ارتباطات علمی جهت اطلاع و درج در سوابق

شماره فرم: ۲۲ تاریخ:	فرم نامه ارائه گزارش نهایی فرصت مطالعاتی	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-------------------------	--	--

دفتر محترم ارتباطات علمی

با سلام؛

احتراماً، به پیوست گزارش انجام فرصت مطالعاتی اینجانب
 علمی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، به پیوست ایفاد می گردد. خواهشمند است ضمن فراهم نمودن امکان بررسی گزارش، نتیجه را به اینجانب اعلام فرمائید.

نام و نام خانوادگی متقاضی:
 امضا:

پیوست:
 گزارش نهایی انجام فرصت مطالعاتی

شماره فرم: ۲۳ تاریخ: شماره:	درخواست طرح گزارش نهایی در جلسه (مرجع تصویب کننده)	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-----------------------------------	---	--

(مرجع تصویب کننده)

با سلام:

احتراماً، بدین وسیله گزارش نهایی انجام فرصت مطالعاتی خانم / آقای
 به منظور طرح و بررسی در جلسه (مرجع تصویب کننده) پژوهشگاه تقدیم می گردد.

دفتر ارتباطات علمی

پیوست:

گزارش نهایی انجام فرصت مطالعاتی

شماره فرم: ۲۴ تاریخ: شماره:	فرم اعلام نتیجه بررسی گزارش نهایی	 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
-----------------------------------	--------------------------------------	--

سرکار خانم / جناب آقای

با سلام، گزارش نهایی جنابعالی در جلسه شماره مورخ (مرجع تصویب کننده) پژوهشگاه بررسی و به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- گزارش نهایی جنابعالی بررسی و به تایید رسید. خواهشمند است نسبت به ارائه همایش در خصوص نتایج فرصت مطالعاتی با هماهنگی این دفتر در پژوهشگاه اقدام فرمائید.
 - گزارش نهایی جنابعالی بررسی و به تایید نرسید. خواهشمند است گزارش را مجدداً پس از انجام اصلاحات زیر جهت طرح در جلسه (مرجع تصویب کننده) به این دفتر ارسال فرمائید.
- اصلاحات:

دفتر ارتباطات علمی

**پیوست ب. مطالعه تطبیقی
فرآیند استفاده از فرصت مطالعاتی در کشور**

دانشگاه
علوم پزشکی ایران

علوم پزشکی ایران

آئین نامه اجرایی استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و دانشکدهها و موسسات تحقیقات علوم پزشکی

مقدمه:

با استعانت از خداوند متعال و به منظور ایجاد فرصت لازم جهت بهره‌گیری اعضای هیئت علمی دانشگاهها، دانشکدهها و موسسات تحقیقات علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دستاوردهای علمی و پژوهشی و آشنایی آنها با دانش نوین بشری در عرصه‌های علوم پزشکی و انتقال آن به موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و تبادل اطلاعات و تجارب حاصله، این آئین نامه تدوین گردید.

اعضای هیئت علمی دانشگاهها، دانشکدهها و موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی کشور (که در این آئین نامه دانشگاه نامیده می‌شوند) می‌توانند طبق ضوابط مندرج در آئین نامه از دوره فرصت مطالعاتی (که در این آئین نامه دوره نامیده می‌شود) استفاده نمایند.

ماده ۱- استادان، دانشیاران و استادیاران تمام وقت رسمی قطعی آموزشی یا پژوهشی دانشگاهها می‌توانند از این دوره در هر نوبت حداقل سه ماه و حداکثر ۱۲ ماه استفاده نمایند.

تبصره ۱- استفاده از دوره صرفاً به صورت پیوسته و مداوم در خارج از کشور به ازاء حداقل ۵ سال خدمت مداوم تمام وقت جهت هر نوبت برای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، و مشهد و چهار سال یک بار برای سایر دانشگاهها خواهد بود.

تبصره ۲- استفاده از این دوره به صورت مداوم و یا متناوب در داخل کشور به ازاء حداقل چهار سال خدمت می‌باشد.

تبصره ۳- استفاده مربیان و اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی صرفاً از دوره فرصت مطالعاتی در داخل کشور، برابر مفاد آئین نامه بلامانع است.

ماده ۲- استفاده از این دوره برای تمام متقاضیان واجد شرایط براساس امتیازات مندرج در مواد ۱، ۲ و ۳ آئین نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی و دیگر فعالیتها و با رعایت حداقل امتیازات مکتسبه از زمان استفاده از آخرین دوره فرصت مطالعاتی (یا تاریخ استخدام رسمی آزمایشی برای کسانی که از این دوره استفاده ننموده‌اند) به شرح زیر خواهد بود.

تبصره ۱- در هر سال حداکثر ده درصد اعضاء هیئت علمی در هر دانشگاه می‌توانند از این دوره استفاده نمایند.

تبصره ۲- در صورتیکه تعداد واجدین شرایط استفاده از دوره بیش از حد نصاب تعیین شده باشد، انتخاب متقاضیان بر اساس تعیین اولویت بر مبنای جمع امتیاز کسب شده از موارد زیر می‌باشد:

الف- ارتباط دوره با فعالیتهای پژوهشی متقاضی در جهت رفع نیازهای کشور (حداکثر ۱۵ امتیاز)

ب- ارتباط دوره با پیشبرد برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه متبوع (حداکثر ۱۵ امتیاز)

ج- میزان مشارکت متقاضی در هر یک از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی- اجرایی برابر آئین‌نامه ارتقاء (حداکثر امتیاز برای هر فعالیت ۱۰ و جمعاً حداکثر ۳۰ امتیاز به ازاء هر سال)

د- امتیازات مربوط به مدت زمان فعالیت تمام وقت آموزشی و پژوهشی داوطلب به ازاء هر سال ۱۰ امتیاز

ه- خدمت در مراکز تحقیقاتی صنعتی، تولیدی و خدماتی در مناطق محروم کشور به صورت مأموریت تمام وقت به ازاء هر سال کامل ۱۵ امتیاز

ماده ۳- دانشگاه یا مؤسسه‌ای به عنوان مؤسسه میزبان داخل یا خارج از کشور جهت انجام دوره قابل قبول است که مورد تأیید دانشگاه محل خدمت عضو هیئت علمی بوده به نحوی که متقاضی بتواند به پیشرفتهای علمی، فنی و تحقیقاتی که در منطقه دانشگاهی وی امکان دسترسی به آن نیست، دست یابد.

تبصره ۱- در رابطه با دوره فرصت مطالعاتی در خارج از کشور، صلاحیت کشور و واحد میزبان، مدت و موضوع دوره فرصت مطالعاتی می‌بایست در مرحله اول به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسیده و پس از اعلام مراتب توسط رئیس دانشگاه به معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، در مرحله بعدی به تأیید کمیته مربوطه در حوزه معاونت یاد شده برسد.

تبصره ۲- شرایط میزبانی دوره در داخل کشور به شرح ذیل می‌باشد:

گروه‌ها و بخش‌های آموزشی دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی که از این به بعد "واحد میزبان" نامیده خواهند شد برای رشته مورد نظر جهت گذراندن دوره داخلی می‌بایست دارای شرایط ذیل باشند:

الف- تعداد محققان تمام وقت دارای درجه دکتری تخصصی (PhD) یا تخصص در رشته مورد نظر می‌بایست حداقل ۵ نفر باشد.

ب- تعداد مقالات چاپ شده محققان واحد میزبان در رشته مورد نظر برای دوره فرصت مطالعاتی در مجلات معتبر در ۵ سال اخیر می‌بایست حداقل ۲ مقاله به ازای هر محقق بوده و حداقل ۲۰ درصد آنها در مجلات خارجی چاپ شده باشند.

ج- تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته و یا در دست اجرای واحد میزبان در رشته مورد نظر در ۵ سال گذشته حداقل ۳ طرح باشد.

د- واحد میزبان می‌بایست امکانات کافی جهت اجرای طرح مورد نظر در دوره از جمله فضای فیزیکی، تجهیزات پیشرفته و سیستم تدارکاتی مناسب برای تهیه مواد و وسایل پژوهشی را دارا باشد.

ه- هر یک از اعضای هیئت علمی واحد میزبان در ۵ سال گذشته (قبل از شروع دوره فرصت مطالعاتی) می‌بایست راهنمایی حداقل ۳ پایان نامه دکترای تخصصی (PhD)، تخصص و یا فوق تخصص پزشکی را انجام داده باشند.

تبصره ۳- به منظور ارزیابی واحدها از نظر قابلیت میزبانی برنامه دوره داخل کشور، کمیته تخصصی تحت عنوان «ارزشیابی واحدهای واجد شرایط جهت میزبانی دوره فرصت مطالعاتی داخل کشور» مرکب از اعضای زیر تشکیل خواهد شد:

الف- یک نفر به انتخاب معاون تحقیقات و فناوری که دبیر کمیته نیز خواهد بود.

ب- حسب مورد، یک نفر از اعضای هیئت ممتحنه رشته مربوطه به انتخاب معاون آموزشی و امور دانشگاهها

ج- حسب مورد، یک نفر از محققان واحد متقاضی میزبانی به انتخاب رئیس واحد

د- حسب مورد، دو نفر از محققان برجسته در رشته مورد تقاضا به انتخاب معاون تحقیقات و فناوری
توضیح اینکه:

۱- دبیرخانه بررسی درخواست متقاضیان برای میزبانی دوره فرصت مطالعاتی، تحت نظر دبیر کمیته در معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل خواهد شد.

۲- کلیه درخواستهای متقاضیان جهت میزبانی می‌بایست حداکثر تا پایان اسفند ماه هر سال از طریق رئیس دانشگاه به دبیرخانه کمیته تخصصی ارسال گردد. کمیته موظف است صلاحیت واحد متقاضی را بررسی و تا شروع سال تحصیلی بعد (مهر ماه) نتیجه را به متقاضی میزبانی و کلیه دانشگاهها و مؤسسات علوم پزشکی کشور اعلام نماید.

۳- کمیته تخصصی می‌بایست هر ۳ سال یک بار صلاحیت تأیید شده واحد میزبان را مورد ارزشیابی مجدد قرار دهد.

۴- در صورتی که واحدی جهت میزبانی این دوره مورد تصویب کمیته تخصصی ارزشیابی قرار گرفت، متقاضی پس از انتخاب یکی از اعضای هیئت علمی واحد میزبان جهت راهنمایی انجام دوره به رئیس واحد معرفی خواهد شد.

ماده ۴- درخواست متقاضی جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور پس از کسب نظر مدیر گروه آموزشی مربوطه و تأیید رئیس دانشکده و یا مؤسسه برای بررسی کارشناسی به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال و نتیجه پس از طرح در شورای پژوهشی جهت اخذ تصمیم به رئیس دانشگاه اعلام می‌گردد. رئیس دانشگاه در صورت موافقت با اعطای دوره فرصت مطالعاتی باید مراتب را جهت اقدامات لازم به معاونت تحقیقات و فناوری منعکس نماید.

تبصره ۱- استفاده کننده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دوره‌های تحصیلی برای اخذ مدرک دانشگاهی نمی‌باشد و در این مدت فقط از مقرری ارزی مربوط به هزینه زندگی و حق تکفل و عائله‌مندی می‌تواند استفاده نماید.

تبصره ۲- هزینه های بیمه درمانی جهت متقاضی و اعضای خانواده همراه وی بر اساس سقف تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح کشور (بانک مرکزی...) قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۵- متقاضی در قبال استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور باید به موجب سند رسمی تعهد نماید که به مدت سه برابر زمان استفاده از دوره در دانشگاه متبوع خدمت نماید. به منظور حسن اجرای این تعهد، متقاضی می‌بایست به میزان دو برابر کل هزینه های ارزی و ریالی که قرار است در طول استفاده از دوره فرصت مطالعاتی دریافت دارد (مبلغ آن توسط دانشگاه متبوع تعیین خواهد شد) تعهد بسپارد. چگونگی اخذ تعهد به عهده دانشگاه متبوع می‌باشد. متقاضی برای سپردن تعهد فوق به تشخیص دانشگاه می‌تواند به یکی از دو روش زیر با توجه به سایر مقررات اقدام نماید:

الف- سپردن وثیقه ملکی

ب- سپردن ضمانت نامه معتبر کارمندی یا سپردن وجه نقد یا اوراق بهادار همانند سفته و بیمه نامه (به غیر از چک).

ماده ۶- اعضاء هیئت علمی در مدت استفاده از دوره خارج از کشور از حقوق و فوق‌العاده مخصوص مرتبه خود استفاده خواهند کرد. دانشگاه متبوع موظف است هزینه رفت و برگشت، هزینه عوارض گذرنامه و خروج از کشور آنها و خانواده شان (حداکثر ۵ نفر با احتساب متقاضی) را فقط یک بار در طول هر دوره پرداخت نماید.

ماده ۷- حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی که از دوره فرصت مطالعاتی داخل کشور استفاده می‌نمایند مطابق با آئین نامه مأموریتها توسط دانشگاه مبدأ پرداخت خواهد شد. واحد میزبان حتی الامکان تسهیلات رفاهی نظیر مسکن را برای اعضاء فراهم خواهد نمود.

ماده ۸- در دوره داخل کشور هزینه رفت و برگشت متقاضی و خانواده وی (حداکثر ۵ نفر با احتساب متقاضی) یک بار در طول مدت استفاده از هر دوره از محل اعتبارات دانشگاه مبدأ قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۹- لازم است دانشگاه‌ها اعتبارات لازم را جهت انجام دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و منظور نمایند.

تبصره ۱- مابه التفاوت معادل ریالی مقرری ارزی انجام دوره فرصت مطالعاتی متقاضی و افراد خانواده همراه وی (۵ نفر با احتساب متقاضی) با حقوق و مزایای استفاده کننده از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود. دریافت حق‌التحقیق از مؤسسه آموزشی محل طی دوره در خارج از کشور بلامانع می‌باشد.

تبصره ۲- معادل ریالی هزینه‌های بیمه درمانی (موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۴ این آئین نامه) حداکثر به میزان تعیین شده در دستورالعمل‌های مربوطه پس از ارائه اسناد مثبت به شرط وجود اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۱۰- در صورت وجود اعتبار تمام یا قسمتی از هزینه‌های لازم جهت اجرای طرح دوره فرصت مطالعاتی داخل کشور از محل ردیف متمرکز مربوطه در معاونت تحقیقات و فناوری تأمین و در اختیار واحد میزبان قرار می‌گیرد.

ماده ۱۱- استفاده کننده از دوره فرصت مطالعاتی موظف است گزارش پیشرفت مطالعه و تحقیقات خود را به فواصل معینی که در هنگام اعزام و در هر مورد تعیین خواهد گردید (حداقل در فواصل زمانی سه ماهه) به دانشگاه متبوع خود ارسال نموده و حداکثر ۲ ماه پس از پایان دوره نیز گزارش جامع فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود در طول دوره را به دانشگاه مربوطه تسلیم نماید.

تبصره ۱- گزارش ادواری و نهایی دوره فرصت مطالعاتی بایستی مورد بررسی و تأیید شورای پژوهشی دانشگاه قرار گیرد. در صورت عدم تأیید شورا و با در مواردی که به هر دلیل استفاده کننده از ارائه

گزارشهای یاد شده استکاف ورزیده باشد، از استفاده دوره‌های بعدی محروم خواهد شد. چنانچه گزارشهای ادواری مورد تأیید شورا قرار نگیرد، دانشگاه می‌تواند در صورت لزوم باقیمانده دوره فرصت مطالعاتی را لغو و مراتب را به استفاده کننده ابلاغ نماید.

ماده ۱۲- مدت استفاده از دوره فرصت مطالعاتی جزو سابقه خدمت دانشگاهی استفاده کننده محسوب می‌شود.

تبصره ۱- در مورد کسانی که گزارش آنها مورد تأیید شورای پژوهشی دانشگاه قرار نگیرد، مدت دوره جزء خدمت استفاده کننده محسوب نخواهد شد.

ماده ۱۳- عضو هیئت علمی هنگام استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور نمی‌تواند از مرخصی استفاده نماید.

ماده ۱۴- عضو هیئت علمی در دوران استفاده از دوره فرصت مطالعاتی داخل کشور علاوه بر حقوق و فوق‌العاده مخصوص می‌تواند از واحد میزبان حق تحقیق و نیز حق تدریس در دوره‌های آموزشی شبانه دریافت نماید.

ماده ۱۵- انصراف از ادامه انجام دوره فرصت مطالعاتی (پس از آنکه متقاضی بخشی از آن را انجام داده است) به عنوان یک بار استفاده از دوره برای وی محسوب می‌گردد.

تبصره ۱- چنانچه متقاضی استفاده از دوره خارج از کشور به هر دلیل موفق به اخذ روادید ورود به کشور میزبان نگردیده و مراجعت نماید، با احتساب شرایط و مدتی که در خارج از کشور بوده، پرداخت حداکثر یک ماه مقرری ارزی به وی بلامانع می‌باشد.

تبصره ۲- در صورت انصراف، عدم توفیق در اخذ روادید و یا نیمه تمام گذاردن دوره فرصت مطالعاتی در خارج از کشور، استفاده کننده موظف است نسبت به استرداد ارز مازاد دریافتی به بانک عامل اقدام نماید. معاونت پژوهشی دانشگاه مسئول پیگیری این امر می‌باشد.

تبصره ۳- در صورتی که عضو هیئت علمی پس از اتمام دوره فرصت مطالعاتی به موقع خود را به دانشگاه متبوع معرفی ننماید، غایب محسوب و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

تبصره ۴- معاونت پژوهشی دانشگاه موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارشات علمی حاصل از انجام دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی خود را با استفاده از شیوه‌های اطلاع‌رسانی در اختیار سایر محققین کشور قرار دهد.

ماده ۱۶- رئیس دانشگاه یا مؤسسه واحد میزبان (در صورت وابسته نبودن به دانشگاه) می‌بایست نسبت به صدور گواهینامه گذراندن دوره فرصت مطالعاتی داخل برای استفاده‌کننده اقدام نمایند.

ماده ۱۷- معاون پژوهشی دانشگاه موظف است این آئین‌نامه را جهت اطلاع اعضای هیئت علمی به آنها ابلاغ نماید.

ماده ۱۸- نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه به عهده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

این آئین‌نامه به استناد ماده ۵ اصلاحی پیوست شماره ۶ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در یک مقدمه، ماده ۱۸ و تبصره در تاریخ // به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و از تاریخ مذکور لازم‌الاجرا می‌باشد. آئین‌نامه قبلی و اصلاحیه‌های آن لغو و بدون اعتبار اعلام می‌گردد.

شرایط استفاده و مدارک لازم

بر اساس آئین‌نامه اجرائی فرصتهای مطالعاتی، استادان، دانشیاران، و استادیاران تمام وقت رسمی و قطعی آموزشی یا پژوهشی دانشگاه می‌توانند در هر نوبت حداقل سه ماه و حداکثر یک سال از این دوره استفاده نمایند.

در این مورد لازم است متقاضیان درخواست خود را پس از کسب نظر مدیر گروه مربوطه، رئیس مرکز و تائید رئیس دانشکده، برای بررسی به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند. مدارک لازم جهت متقاضیان فرصت مطالعاتی شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱. آخرین حکم استخدامی رسمی قطعی
۲. فرم تکمیل شده درخواست فرصت مطالعاتی
۳. اصل پذیرش از محل مورد نظر برای طی فرصت مطالعاتی

۴. طرح تحقیق

ضمناً لازم است استفاده کنندگان از فرصتهای مطالعاتی، پس از بازگشت، فرم گزارش نهایی تحقیقات انجام شده در دوره فرصت مطالعاتی را تکمیل و به دفتر روابط بین الملل ارائه نمایند.

فرآیند رسیدگی به درخواستهای استفاده از فرصتهای مطالعاتی:

۱. طرح درخواست در شورای پژوهشی دانشگاه
۲. در صورت تصویب در شورای پژوهش، معرفی متقاضی به دفتر حقوقی جهت اخذ تعهد (سپردن ضمانت نامه معتبر کارمندی)
۳. معرفی به سفارتخانه مربوطه
۴. ارسال نامه به ذیحسابی و درخواست معرفی متقاضی به بانک جهت دریافت ارز سه ماهه اول دوره
۵. معرفی محضری و کیل متقاضی به دفتر روابط بین الملل جهت دریافت و ارسال ارز سه ماهه بعدی دوره برای فرد متقاضی
۶. ارسال به موقع گزارش پیشرفت کار سه ماهه که به تأیید مدیر گروه دوره رسیده باشد
۷. تأیید گزارش ارسالی و پرداخت ارز سه ماهه بعدی
۸. تهیه گزارش نهایی و ارائه آن در گروه مربوطه، حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره و بازگشت به کشور.

مزایای قابل پرداخت در طی دوره

پرداخت حقوق و مزایای متقاضی

۱. هزینه بلیط رفت و برگشت متقاضی، عوارض گذرنامه و خروج از کشور
۲. هزینه بلیط رفت و برگشت همسر (در صورت همراه بودن)
۳. هزینه بلیط رفت و برگشت فرزندان (حداکثر دو فرزند)
۴. عوارض گذرنامه و خروج از کشور همراهان
۵. عوارض گذرنامه و خروج از کشور متقاضی جهت عزیمت به کشور ثالث (در صورت لزوم)
۶. معادل ریالی هزینه‌های بیمه درمانی حداکثر به میزان ۳۶۰۰ دلار برای هر خانواده در یک سال (به نرخ رسمی) با ارائه اسناد مثبت به شرط وجود اعتبار موارد فوق در صورت تأیید شورای پژوهشی دانشگاه و وجود اعتبار، قابل پرداخت می‌باشد.

بسمه تعالی

تاریخ:.....

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای
 هیئت علمی دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و مؤسسات تحقیقات علوم پزشکی

۱. مشخصات متقاضی

نام و نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: محل تولد:
 شماره و محل صدور شناسنامه: وضعیت تأهل: تعداد فرزندان:
 دانشگاه محل خدمت: دانشکده: بخش / گروه:
 مرتبه دانشگاهی: پایه: آخرین مدرک و رشته تحصیلی:
 نام دانشگاه و کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:
 X تصویر آخرین حکم حقوقی پیوست گردد.

۲. مشخصات محل طی دوره

کشور: شهر: دانشگاه / مؤسسه: بیمارستان / بخش / گروه:
 مدت پذیرش اخذ شده: ماه از تاریخ: تا تاریخ:
 حمایت های اعلام شده توسط محل طی دوره (مالی، اقامتگاهی، آزمایشگاهی...):
 عنوان پروپوزال تدوینی پذیرفته شده جهت انجام مطالعه در طی دوره:
 به زبان فارسی:
 به زبان انگلیسی:
 X تصویر آخرین پذیرش اخذ شده و خلاصه پروپوزال (به زبان انگلیسی) پیوست گردد.

۳. میزان آگاهی به زبان انگلیسی

نوشتن				خواندن				صحبت کردن			
ضعیف	متوسط	خوب	عالی	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	ضعیف	متوسط	خوب	عالی

۴. میزان آگاهی به سایر زبانهای خارجی

نوشتن				خواندن				صحبت کردن				نوع زبان
ضعیف	متوسط	خوب	عالی	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	

۵. آثار علمی متقاضی (طی پنج سال گذشته)

عنوان اثر	کتاب	مقاله	ناشر	تاریخ نشر	تألیف	ترجمه

۶. مأموریتهای آموزشی متقاضی (طی پنج سال گذشته)

محل مأموریت	مدت مأموریت		نوع مأموریت			
	تاریخ خاتمه	تاریخ شروع	کنگرده / سمینار و سایر موارد	دوره کمتر از ۹۰ روز	فرصت مطالعاتی	بورس تحصیلی
کشور						

محل امضای متقاضی و تاریخ:

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

معاونت پژوهشی

دفتر روابط دانشگاهی ، امور بین الملل و سمینارها

گزارش نهایی تحقیقات انجام شده دوره های فرصت مطالعاتی داخل و خارج از کشور

عنوان طرح

فارسی:

انگلیسی:

نام و نام خانوادگی مجری طرح:

رشته:

دانشکده:

مدت دوره:

از تاریخ

لغایت

کشور:

دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی اجرای طرح:

مقدمه (بیان مسئله):

سابقه علمی طرح (پژوهش):

مواد، روشها و نتایج:

بحث و نتیجه گیری:

مشکلات و پیشنهادها:

امضاء:

تاریخ تنظیم

دانشگاه زنجان

آیین نامه اجرایی استفاده از فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور دانشگاه زنجان

مقدمه:

با استناد به بند ۶ آیین نامه «ضوابط استفاده از فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی» ابلاغ شده از سوی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۱۱/۷۰۶۵ مورخ ۸۲/۵/۳۰، آیین نامه اجرایی استفاده از فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور تدوین گردید.

در این آیین نامه هر جا به دانشگاه اشاره شده است منظور دانشگاه زنجان است.

ماده ۱- تعریف فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتی دوره زمانی مشخصی است (حداقل ۳ ماه) که عضو هیئت علمی با حکم ماموریت به یک دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی خارج از کشور جهت دستیابی به اهداف ارائه شده در ماده ۲ اعزام می‌شود.

ماده ۲- اهداف

- ۱-۲ توسعه و تعمیق دانش و تجارب اعضای هیئت علمی
- ۲-۲ آشنایی با دانش فنی، یافته‌ها و دستاوردهای جدید علمی
- ۲-۳ ایجاد ارتباط پیوسته و هدفمند جهت همکاری‌های علمی پایدار با مراکز علمی خارج از کشور

ماده ۳- شرایط استفاده از فرصت‌های مطالعاتی

- ۱-۳ متقاضی می‌بایست حداقل در مرتبه استادیاری و از نظر استخدامی در وضعیت رسمی قطعی باشد.
 - ۲-۳ دارا بودن حداقل چهار ساله سابقه خدمت در دانشگاه زنجان و گذشت حداقل چهار سال از فرصت مطالعاتی قبل، مبنای محاسبه تاریخ شروع به کار پس از بازگشت و تاریخ شروع فرصت مطالعاتی مورد تقاضا می‌باشد.
 - ۳-۳ متقاضی به لحاظ سنی و سابقه خدمت در وضعیتی باشد که بتواند پس از بازگشت ۳ برابر مدت استفاده از فرصت مطالعاتی را در دانشگاه خدمت نماید.
- تبصره: در شرایط استثنایی و با پیشنهاد شورای پژوهشی و تصویب هیئت رئیسه این زمان می‌تواند حداکثر به سه سال پس از بازنشستگی افزایش یابد.

۳-۴- ارایه پذیرش از یکی از دانشگاهها، موسسه‌ها یا مراکز پژوهشی و علمی معتبر که مورد تأیید شورای گروه و دانشکده باشد.

۴-۴- احراز امتیازات لازم با توجه به نوع فرصت مطالعاتی مورد درخواست (ماده ۴ این آیین نامه).

ماده ۴- نوع فرصت مطالعاتی

با توجه به محدودیتهای ریالی و ارزی دانشگاه و به منظور استفاده هر چه مطلوبتر از امکانات، دو نوع فرصت مطالعاتی پیش‌بینی شده است. استفاده از هر یک از انواع فرصت‌های مطالعاتی بنا به درخواست متقاضی و احراز شرایط لازم می‌باشد.

نوع اول: ۶ ماه با کلیه تسهیلات ماده ۵ و تعهدات ماده ۷

نوع دوم: ۶ ماه با بخشی از تسهیلات ماده ۵ و تعهدات ماده ۷

تبصره ۱- در صورت ضرورت و با تشخیص شورای پژوهشی مدت مذکور به ۹ ماه قابل افزایش است.

تبصره ۲- درصد امتیاز لازم بر اساس آیین نامه ارتقاء برای نوع اول ۷۰ و برای نوع دوم ۶۵ می‌باشد. برای استادیاران و دانشیاران به ترتیب ارتقاء از دانشیاری به استادی محاسبه خواهد شد.

تبصره ۳- برای آن دسته از اعضای هیئت علمی که پس از ارتقاء از فرصت مطالعاتی استفاده ننموده‌اند با رعایت سایر شرایط این آیین‌نامه ارتقاء آنها به منزله کسب امتیاز لازم می‌باشد.

تبصره ۴- برای آن دسته از اعضای هیئت علمی که قبلاً از فرصت مطالعاتی استفاده کرده‌اند تمامی امتیازات مربوط به زمان پس از انجام فرصت مطالعاتی قبلی محاسبه می‌شود ولی مازاد امتیاز کسب شده می‌تواند برای فرصت مطالعاتی بعدی ذخیره شود.

تبصره ۵- برای آن دسته از اعضای هیئت علمی که برای ۳ سال مسئولیت ریاست دانشگاه زنجان و یا ۴ سال مسئولیت یکی از معاونت‌های دانشگاه زنجان را بر عهده داشته‌اند کسب امتیازات تبصره ۲ ماده ۳ ضروری نمی‌باشد.

تبصره ۶- فرصت مطالعاتی نوع دوم در استفاده از نوع اول فرصت مطالعاتی لحاظ نمی‌گردد با این حال امتیازات استفاده شده در تعیین اولویت فرصت‌های مطالعاتی بعدی قابل محاسبه نخواهد بود.

تبصره ۷- در صورتی که تعداد واجدین شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی بیش از تعداد اختصاص یافته باشد در آن صورت اولویت‌بندی بر اساس موارد زیر انجام می‌شود:

۷-۱- در شرایط مساوی اولویت استفاده از فرصت مطالعاتی با متقاضیانی خواهد بود که هرگز و یا تعداد دفعات کمتری از فرصت مطالعاتی استفاده نموده‌اند.

۷-۲- متقاضیانی که دارای امتیاز بیشتری باشند.

۷-۳- در میان متقاضیانی که دارای امتیاز نهایی یکسان می‌باشند اولویت با متقاضی با امتیاز پژوهشی بیشتر خواهد بود.

تبصره ۸- به استثناء اعضاء هیئت علمی در مرتبه استادی، برای آن دسته از افرادی که دو بار از فرصت مطالعاتی نوع اول استفاده کرده‌اند تقاضای استفاده از این فرصت برای بار سوم مشروط به ارتقاء ایشان قبل از تاریخ درخواست است.

تبصره ۹- تعداد افراد برای استفاده از هر یک از انواع فرصت‌های مطالعاتی با توجه به اعتبارات توسط هیئت رئیسه دانشگاه تعیین می‌گردد.

ماده ۵- دانشگاه هزینه‌های مربوط به انجام فرصت‌های مطالعاتی در خارج از کشور را متناسب با نوع آن در صورت وجود اعتبار به شرح زیر از محل بودجه خود پرداخت خواهد نمود.

۱-۵- در نوع اول فرصت مطالعاتی هزینه‌های متقاضی، همسر و فرزند (حداکثر دو فرزند) و بیمه درمانی توسط دانشگاه از محل حقوق و مزایای عضو پرداخت می‌گردد.

تبصره ۱- چنانچه حقوق و مزایا کل مبلغ ارز را با نرخ شناور تامین نکند تا حداکثر ۸۵٪ معادل ریالی ارز با نرخ شناور از طریق حقوق و مزایای متقاضی و معاونت اداری - مالی دانشگاه پرداخت خواهد شد. در موارد خاص که متقاضی خدمات ارزنده‌ای برای دانشگاه انجام داده باشد با تشخیص و تایید هیئت رئیسه این سقف تا ۹۰٪ معادل ریالی ارز قابل افزایش است. باقی‌مانده مبلغ ریالی ارز توسط متقاضی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲- مبلغ دو میلیون تومان جهت بهای بلیط متقاضی و خانواده وی توسط دانشگاه پرداخت می‌گردد.
۲-۵- در نوع دوم فرصت مطالعاتی هزینه‌های عضو از محل حقوق و مزایای متقاضی پرداخت می‌گردد.
تبصره ۱- چنانچه حقوق و مزایای کل مبلغ ارز با نرخ شناور تامین نکند باقیمانده مبلغ ریالی ارز توسط متقاضی پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲- دانشگاه تعهدی جهت تامین هزینه‌های بیمه درمانی و بلیط بر عهده ندارد.

۳-۵- هزینه‌های اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور بر عهده متقاضی می‌باشد.

۴-۵- دانشگاه متعهد به پرداخت هزینه‌های آزمایشگاهی (bench fee) که برخی از دانشگاهها، موسسه‌ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور مطالبه می‌نمایند، نمی‌باشد.

۵-۵- مقرری ارزی ماهیانه معادل مبلغ تعیین شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

۶۵۵-۶- اعضاء هيئت علمي مي‌توانند به منظور ارتباط با ساير دانشگاهها، موسسات آموزش عالي و همكاري بيشتري با دستگاہهای اجرائي و حل مشكلات علمي و فني كشور ماموريت مطالعاتي خود را داخل كشور بگذرانند.

۱-۶- دانشگاهها هزينه‌های مربوطه را از محل پرداخت حقوق و مزايای كامل متقاضي تامين نمايند.

۲-۶- امتياز لازم بر اساس ضوابط و آيين نامه ارتقاء ۶۵ مي‌باشد.

۳-۶- فاصله سنوati بين دو فرصت مطالعاتي يكسال کمتر از فاصله مقرر براي فرصت مطالعاتي خارج از كشور خواهد بود.

۴-۶- مدت فرصت مطالعاتي در هر نوبت حداقل ۳ م: و حداكثر يكسال خواهد بود.

۵-۶- متقاضي حق انجام تدريس را در هيچ دانشگاه و موسسه‌ای در مدت فرصت مطالعاتي نخواهد داشت، ليكن راهنمايي پايان‌نامه‌های دوره تحصيلات تكميلي بلامانع است.

۶۵۵-۷- تعهدات استفاده كننده

۱-۷- تعهدات اداري - مالي

۱-۱-۷- متقاضي در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايد كه به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي در دانشگاه زنجان خدمت و براي تحقق اين هدف داوطلبان سند وثيقه ملكي با سپردن سند محضري كارمندی با ضمانت، دو نفر كارمند رسمي قطعي دولت با ارائه چك به ميزان ۱/۵ برابر كل هزينه‌های پيش‌بيني شده در طول فرصت مطالعاتي كه توسط دانشگاه تعيين خواهد شد تعهد خواهد نمود تا در صورت تخلف از مفاد تعهد، دانشگاه بتواند بدون هيچگونه تشریفات و با اعلام به دفترخانه در مورد تخلف از طريق صدور اجرائيه به ميزان ۱/۵ برابر كليه وجوه هزينه‌های ارزي و ريبالي پرداختي بابت وجه التزام و بابت ديون خسارات دولت از متعهد و ضامن يا متقاضي وصول و دريافت نمايد. تبصره- مسئوليت، اتخاذ تصميم در خصوص چگونگي اخذ تعهد به صورت ملكي و يا سپردن سند محضري كارمندی با ضمانت دو نفر كارمند رسمي قطعي دولت با ارائه چك در موارد مقتضي به تشخيص هيئت رئيسه دانشگاه محول مي‌شود.

۲-۷- تعهدات علمي - پژوهشي

۱-۲-۷- از آنجا كه پرداخت ارز هر نوبت مشروط به دريافت و تايد گزارش علمي نوبت قبل مي‌باشد، متقاضي موظف است بعد از هر ورود به كشور مقصد (حداكثر ۱۵ روز) نسبت به ارسال تصوير لاشه‌های بليط و تصوير صفحه مهر ورود در گذرنامه (ها) به كشور مقصد و همچنين قبل از پايان هر سه ماه گزارش علمي (حداكثر در دو صفحه) را به دانشگاه ارسال نمايد.

۲-۲-۷- چنانچه متقاضی، درخواست استفاده از مدت شرطی (سه ماه افزایش زمان دوره) را داشته باشد لازم است مقالات و فعالیت های علمی شاخص خود را که در طول زمان فرصت مطالعاتی انجام داده است جهت ارزیابی حداقل دو ماه قبل از پایان زمان قطعی به دانشگاه ارسال نماید.

۲-۲-۷-۳- عضو هیئت علمی موظف است پس از پایان فرصت مطالعاتی و مراجعت به دانشگاه حداکثر ظرف ۳ ماه گزارش نهایی و مقالات خود را به گروه ارائه نماید و در این زمان استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتی موظف به ارایه یک سخنرانی با اعلان عمومی در دانشگاه می باشند، تسویه حساب مشروط به تایید و ارایه سخنرانی توسط شورای گروه و تایید گزارش توسط دانشکده و شورای پژوهشی دانشگاه است.

تبصره- عدم انجام مفاد این بند موجب محرومیت های زیر خواهد شد:

- محرومیت از فرصت های مطالعاتی بعد
- محرومیت از اعطای پایه در سال استفاده از فرصت مطالعاتی
- محرومیت از شرکت در همایش های خارجی

ماده ۸- مراحل گردش کار

۸-۱- متقاضی فرم درخواست فرصت مطالعاتی را از دانشکده دریافت و پس از تکمیل به همراه مستندات و پذیرش معتبر به مدیر گروه مربوط تحویل می نماید.

۸-۲- مدیر گروه موضوع درخواست فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی را مطرح و نظر گروه را در محل مربوطه وارد و فرم درخواست و مستندات مزبور را به کمیته ترفیع دانشکده ارسال می دارد.

۸-۳- امتیاز بندی کمیته ترفیع دانشکده در شورای دانشکده مطرح و نظر شورا در محل مربوط وارد می شود.

۸-۴- فرم، مستندات، صورتجلسات گروه و دانشکده به همراه درخواست معاون پژوهشی دانشکده به مدیر دفتر کمیته ترفیع دانشگاه ارسال می شود.

۸-۵- مدیر دفتر جذب امتیازات را بررسی و در صورت انطباق با آیین نامه ارتقاء، مستندات را همراه با نامه به دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه ارجاع می دهد.

۸-۶- موضوع درخواست در هیئت امنای بررسی و افراد واجد شرایط معرفی و با تایید نهایی رئیس دانشگاه به معاون پژوهشی دانشگاه معرفی می شوند.

۸-۷- معاونت پژوهشی جهت برقراری ارتباط با وزارت امور خارجه و اخذ ویزا با دفتر روابط بین الملل مکاتبه نماید.

۸-۸- معاونت پژوهشی جهت پرداخت علی الحساب، اخذ وثیقه از متقاضی (با توجه به ماده ۷ آیین نامه حاضر) صدور حکم ماموریت، پرداخت ارز ماموریت و معادل ریالی آن و معرفی نامه به هواپیما با معاون اداری - مالی دانشگاه مکاتبه می نماید.

تبصره ۱- مبلغ علی الحساب دو میلیون ریال و حقوق و مزایای کامل یک ماه متقاضی خواهد بود.؟؟؟؟؟

تبصره ۲- مبلغ علی الحساب در فرصت مطالعاتی داخل پرداخت نخواهد شد.

ماده ۹- مراحل زمانی

۹-۱- پیشنهاد هیئت رئیسه در خصوص تعداد و توزیع فرصت مطالعاتی، از هر یک از انواع فرصت مطالعاتی حداکثر تا نیمه اردیبهشت ماه هر سال.

۹-۲- تکمیل تقاضانامه استفاده از فرصت مطالعاتی به همراه مستندات لازم و همچنین پذیرش از یکی از دانشگاهها، موسسه ها و مراکز پژوهشی معتبر خارجی توسط عضو هیئت علمی و تحویل آن به گروه آموزشی حداکثر تا آخر مهر ماه هر سال برای استفاده از فرصت مطالعاتی سال بعد.

۹-۳- اعلام نظر شورای گروه، امتیازبندی در کمیته ترفیع دانشکده و اعلام نظر شورای دانشکده حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال و ارسال به دفتر کمیته ترفیع.

۹-۴- بررسی امتیازات توسط دفتر کمیته ترفیع حداکثر تا پایان دی ماه هر سال.

۹-۵- اعلام نظر هیئت امناء دانشگاه حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال.

ماده ۱۰- سایر موارد

۱۰-۱- انصراف از فرصت مطالعاتی از سوی متقاضی پس از آنکه عضو هیئت علمی بخشی از آن را انجام داده است به عنوان یک بار استفاده از فرصت مطالعه اتی محسوب می گردد. در صورت تایید فعالیت های انجام شده به تشخیص شورای گروه، دانشکده و شورای پژوهشی، تسهیلات متناسب با تعداد روز استفاده شده از فرصت مطالعاتی خواهد بود. استرداد مبالغ ریالی و ارزی دریافت شده مازاد بر مقرری مربوط به دانشگاه الزامی است.

۱۰-۲- مدت استفاده از فرصت مطالعاتی در صورت تایید نهایی (بند ۷-۴ از ماده ۷) جزء سابقه خدمت دانشگاهی عضو هیئت علمی محسوب می شود.

۱۰-۳- عضو هیئت علمی در حین استفاده از فرصت مطالعاتی و همچنین بلافاصله پس از پایان فرصت مطالعاتی نمی تواند از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق استفاده نماید. این ممنوعیت شامل مرخصی های ذخیره شده نیز می شود.

ماده ۱۱- نظارت بر حسن اجرا

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد. مواردی که در این آیین نامه پیش بینی شده پس از تصویب در شورای دانشگاه قابل اجرا است. در مواردی که این آیین نامه مسکوت است، با تصویب شورای پژوهشی و تایید هیئت رئیسه دانشگاه اعلام نظر خواهد شد.

ماده ۱۲- این آیین نامه در ۱۲ ماده، ۳۸ بند و ۱۴ تبصره در تاریخ ۸۳/۱۱/۲۷ به تصویب هیئت رئیسه و در تاریخ ۸۳/۱۲/۲۳ به تصویب شورای دانشگاه رسید و همچنین از این تاریخ لازم الاجرا است.

بسمه تعالی

فرم «الف» درخواست فرصت مطالعاتی

شماره:

تاریخ:

مدیریت محترم گروه

با سلام:

اینجانب

عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی / رسمی آزمایشی قطعی

گروه با مرتبه علمی با آگاهی از تسهیلات و تعهدات مندرج در شیوه‌نامه استفاده از

فرصت‌های مطالعاتی دانشگاه زنجان تقاضای استفاده از فرصت مطالعاتی نوع

از تاریخ

تا را دارم. لازم به ذکر است:

پیش از این هیچگاه از فرصت مطالعاتی استفاده نکرده‌ام.

پیش از این دوره به شرح زیر از فرصت مطالعاتی استفاده نموده‌ام.

- ماه از تاریخ تا در کشور

- ماه از تاریخ تا در کشور

به پیوست ضمن ارسال مدارک مشروحه زیر خواهشمند است اقدام مقتضی جهت پی‌گیری این درخواست را معمول فرمایید.

نام و نام خانوادگی متقاضی

امضا

پیوست:

فرم تکمیل شده ارتقاء به همراه مستندات[#]

نامه پذیرش و موافقت اولیه دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی مقصد

[#] برای آن دسته از اعضای هیئت علمی که پس از ارتقاء از فرصت مطالعاتی استفاده نموده‌اند ضرورتی به تکمیل فرم نبوده و تصویر حکم ارتقاء کفایت می‌کند.

فرم «ب» درخواست فرصت مطالعاتی

شماره:

تاریخ:

دبیر محترم کمیته ترفیع دانشکده

با سلام:

به این وسیله به استحضار می‌رساند تقاضای استفاده از فرصت مطالعاتی خانم/ آقای دکتر عضو هیئت علمی گروه در جلسه مورخه شورای گروه مطرح و با استفاده از فرصت مطالعاتی ایشان از تاریخ تا موافقت شد. ضمن ارسال مدارک مشروحه زیر خواهشمند است نسبت به امتیاز بندی به کمیته ترفیع دانشکده اقدام لازم را معمول فرمایید.

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

امضاء

پیوست:

- فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی متقاضی
- صورتجلسه شورای گروه
- فرم تکمیل شده ارتقاء به همراه مستندات^۲
- نامه پذیرش و موافقت اولیه دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی مقصد

دانشگاه تهران

شماره:

تاریخ:

معاونت محترم پژوهشی دانشکده

با سلام:

به این وسیله فرم ارتقاء امتیازبندی شده و مدارک مشروحه زیر مربوط به درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی خانم / آقای دکتر به منظور طرح در شورای دانشکده تقدیم حضور می‌گردد.

نام و نام خانوادگی دبیر کمیته ترفیع دانشکده

امضاء

پیوست:

- فرم امتیازبندی شده ارتقاء متقاضی
- فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
- صورتجلسه شورای گروه
- فرم تکمیل شده ارتقاء به همراه مستندات
- نامه پذیرش و موافقت اولیه دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی مقصد

بسمه تعالی

فرم «ح» درخواست فرصت مطالعاتی

شماره:

تاریخ:

دبیر محترم کمیته ترفیع دانشگاه

با سلام:

به این وسیله به استحضار می‌رساند درخواست خانم/آقای دکتر
مورخ شورای دانشکده مطرح و با آن موافقت شد. مدارک پیوست جهت بررسی
واقداً مقتضی ارسال می‌گردد.

نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی دانشکده

امضاء

پیوست:

- صورتجلسه شورای دانشکده
- فرم امتیازبندی شده ارتقاء متقاضی
- فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
- صورتجلسه شورای گروه
- فرم تکمیل شده ارتقاء به همراه مستندات
- نامه پذیرش و موافقت اولیه دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی مقصد

دانشگاه زنجان

بسمه تعالی

فرم «د» درخواست فرصت مطالعاتی

شماره:

تاریخ:

دبیر محترم هیئت امناء دانشگاه زنجان

با سلام:

به این وسیله به استحضار می‌رساند فرم ارتقاء امتیازبندی شده توسط کمیته ترفیع دانشکده خانم/آقای دکتر در جهت استفاده از فرصت مطالعاتی در جلسه مورخ کمیته ترفیع دانشگاه مطرح و امتیازات زیر با توجه به آیین‌نامه ارتقاء مورد تصویب قرار گرفت.

۱- ماده یک (فعالیت های آموزشی)	امتیاز
۲- ماده دو (فعالیت های پژوهشی)	امتیاز
۳- ماده سه (فعالیت های اجرایی)	امتیاز

جمع امتیازات امتیاز (معادل درصد امتیاز لازم جهت ارتقاء)

مراتب به همراه مدارک پیوست مشروحه زیر جهت بررسی در هیئت امناء تقدیم می‌گردد.

نام و نام خانوادگی دبیر کمیته ترفیع دانشگاه

امضاء

پیوست:

- صورتجلسه شورای دانشکده
- فرم امتیازبندی شده ارتقاء متقاضی #
- فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی متقاضی
- صورتجلسه شورای گروه
- فرم تکمیل شده ارتقاء به همراه مستندات
- نامه پذیرش و موافقت اولیه دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی مقصد

برای آن دسته از اعضای هیئت علمی که پس از ارتقاء از فرصت مطالعاتی استفاده ننموده‌اند ضرورتی به تکمیل فرم نبوده و تصویر حکم ارتقاء کفایت می‌کند.

فرم درخواست فرصت مطالعاتی (۱)

۱. مدیر محترم گروه

باسلام، به پیوست فرمهای تکمیل شده درخواست فرصت مطالعاتی خارج از کشور □ داخل کشور □ جهت بررسی و اعلام نظر ارسال می گردد.

امضا متقاضی نام و نام خانوادگی

.....

۲. جناب آقای / سرکار خانم.....

باسلام، درخواست فرصت مطالعاتی جنابعالی در جلسه مورخ..... شورای گروه بررسی و مورد موافقت قرار گرفت □ نگرفت □ به پیوست صورتجلسه گروه ارسال می گردد.

امضای مدیر گروه

.....

۳. شورای محترم ترفیع دانشکده.....

باسلام، به پیوست فرمهای تکمیل شده ارتقاء برای فرصت مطالعاتی به همراه کلیه مدارک مورد نیاز جهت بررسی و اعلام نظر ارسال می گردد.

نام و نام خانوادگی

امضا

تاریخ

۴. جناب آقای / سرکار خانم.....

باسلام، درخواست جنابعالی در جلسه مورخ..... کمیته ترفیع دانشکده بررسی و به شرح زیر اعلام می گردد.

- خارج از کشور:

- شرایط بند ۱-۱۰ ماده ۱۰ آیین نامه محقق گردید ننگردید
- شرایط تبصره ۱ بند ۱-۱۰ ماده ۱۰ آیین نامه محقق گردید ننگردید
- شرایط تبصره ۲ بند ۱-۱۰ ماده ۱۰ آیین نامه محقق گردید ننگردید

- داخل کشور:

- شرایط بند ۲-۱۰ ماده ۱۰ آیین نامه محقق گردید ننگردید
- امتیازات ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ جدول امتیازات
- به پیوست صورتجلسه مورخ..... شورای ترفیع ارسال می گردد.

شورای ترفیع امضا تاریخ

۵. معاونت محترم پژوهشی دانشکده

باسلام، به پیوست پرونده فرصت مطالعاتی شامل فرمهای تکمیل شده درخواست و فرمهای تکمیل شده ارتقاء جهت طرح در شورای دانشکده ارسال می گردد.

نام و نام خانوادگی امضا

۶. معاونت محترم پژوهشی دانشگاه

باسلام، پرونده فرصت مطالعاتی آقای /خانم..... در جلسه مورخ..... شورای دانشکده بررسی و مورد موافقت قرار گرفت و بطور کامل و بدون نقص جهت هرگونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.

ضمیمه: صورتجلسه گروه - صورتجلسه دانشکده - کلیه مدارک

امضاء معاون پژوهشی دانشکده

فرم گردش کار فرصت مطالعاتی (۱)

□ قبل از اعزام

متقاضی: دریافت کلیه فرمهای مربوطه از معاونت پژوهشی دانشکده، تکمیل فرمهای تقاضا (الف-ب-ج) و بند ۱ فرم درخواست و تحویل آن به گروه مربوطه حداکثر تا پایان مهر ماه.

گروه: بررسی اولیه تقاضا و مطابق برنامه فرصت مطالعاتی با اهداف آموزشی - پژوهشی گروه و تکمیل بند ۲ فرم درخواست و ارجاع آن به متقاضی به همراه صورتجلسه مربوطه.

متقاضی: در صورت موافقت گروه، تکمیل فرمهای ارتقاء و بند ۳ فرم درخواست و ارسال آن به همراه مدارک مورد لزوم (به تفکیک و مطابق با بندهای امتیاز بندی فرم امتیازات) به شورای ترفیع دانشکده.

شورای ترفیع دانشکده: بررسی و تعیین امتیازات بر اساس آیین نامه و مدارک ارسالی و تکمیل فرم امتیازات و تکمیل بند ۴ فرم درخواست و ارسال آن به متقاضی.

متقاضی: تکمیل بند ۵ فرم درخواست و ارسال آن به همراه پرونده (فرم تقاضا و فرمهای ارتقاء) به معاون پژوهشی دانشکده.

معاون پژوهشی دانشکده: بررسی کلیه مدارک و رفع نواقص و طرح آن در شورای پژوهشی دانشکده و در صورت تصویب تکمیل بند ۱۰ فرم ب تقاضا و بند ۶ فرم درخواست و ارجاع آن به معاونت پژوهشی دانشگاه.

معاون پژوهشی دانشکده: دریافت پروندهها تا آخر آذر ماه، بررسی آنها در شورای پژوهشی و در صورت موافقت تکمیل بندهای مورد لزوم فرم تقاضا و ارسال آن به دفتر معاونت پژوهشی وزارت متبوع، در صورت موافقت وزارتخانه اقدام لازم و هماهنگی با متقاضی.

□ در حین فرصت مطالعاتی:

متقاضی: ارسال آدرس پستی محل سکونت، محل کار، پست الکترونیک، شماره حساب بانکی و شماره تلفن و فاکس به معاونت پژوهشی دانشگاه. ارسال گزارش موضوع تحقیقات فرصت مطالعاتی هر سه ماه یکبار به معاونت پژوهشی دانشگاه.

معاونت پژوهشی: ارسال گزارش به گروه مربوطه جهت ارزیابی.

گروه: بررسی و اعلام نظر به معاونت پژوهشی دانشگاه.

□ درخواست تمدید فرصت مطالعاتی

متقاضی: در صورت نیاز به فرصت مطالعاتی، ارسال گزارش جامعی از کارهای انجام یافته و ضرورت ادامه فرصت مطالعاتی به معاونت پژوهشی دانشگاه، حداقل دو ماه قبل از فرصت مطالعاتی.

معاون پژوهشی دانشگاه: بررسی درخواست تمدید و ارسال آن به گروه جهت بررسی و اعلام نظر.

گروه: بررسی درخواست با توجه به گزارشها و اعلام نظر به معاون پژوهشی.

معاون پژوهشی: در صورت موافقت گروه، طرح در شورای پژوهشی و در صورت تایید پیگیری از دفتر امور پژوهشی و در صورت موافقت اعلام به مامور و انجام سایر مراحل اداری.

□ پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی

متقاضی: تهیه و ارائه گزارش نهایی موضوع فرصت مطالعاتی به معاونت پژوهشی دانشگاه و تکمیل فرم خلاصه گزارش فرصت مطالعاتی.

معاونت پژوهشی: ارسال به گروه مربوطه.

گروه: بررسی و اعلام نظر به معاونت پژوهشی دانشگاه.

معاون پژوهشی دانشگاه: در صورت تصویب در گروه ارسال به وزارتخانه و سایر موارد اداری.

بسمه تعالی
فرم سند محضری (کارمندی)

اینجانب صادره از ساکن شهر پلاک	فرزند بخش خیابان تلفن	دارای شماره شناسنامه متولد سال شهرستان کوچه
---	--------------------------------	--

که برای انجام تحقیقات علمی در رشته

کشور

می باشم ضمن عقد خارج لازم متعهد می شوم کلیه دستورات و نظامات دولتی را رعایت نمایم و هیچگونه اقدامی که خلاف شئون دولت جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری کشور باشد به عمل نیاورم و بدون اجازه کتبی و قبلی دانشگاه زنجان و دانشگاه محل تحقیق خود را تغییر ندهم و به طور مرتب گزارش تحقیقات انجام شده خود را به نحوی که در آیین نامه فرصت مطالعاتی عنوان شده به دانشگاه زنجان ارسال دارم و به محض اتمام دوره تحقیقات و یا هر موقع که دانشگاه زنجان مراجعت اینجانب را به ایران دستور دهد فوراً به کشور مراجعت نموده و سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه زنجان خدمت نمایم. چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنکاف کنم و یا پس از شروع به کار به هر علتی که از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا ترک تابعیت نموده و به ایران مراجعت نمایم و به طور کلی بر خلاف تعهداتی که فوقاً اشاره شد و یا برخلاف تعهداتی که بر اساس آیین نامه فرصت های مطالعاتی و سایر مقررات مربوطه به ذمه اینجانب می باشد عمل نمایم دانشگاه زنجان در کلیه موارد مذکور در این سند و یا هر موقع مقتضی بداند حق ابطال گذرنامه ام را خواهد داشت و ضمناً مجاز است که کلیه هزینه ها و خسارات وارده را از اینجانب وصول نماید و اینجانب ضمن عقد خارج لازم متعهد هستم کلیه هزینه ها و خسارات وارده را به میزانی که دانشگاه زنجان تشخیص دهد بپردازم. تشخیص دانشگاه زنجان راجع به وقوع تخلف و کیفیت و میزان هزینه و خسارات قطعی و غیرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم مراتب را فوراً به دفتر خانه تنظیم کننده سند، دانشگاه زنجان اطلاع دهم و الا کلیه ابلاغات و اختاریه ها به محل تعیین شده در سند رسمی و قطعی است

و

حسن

انجام

تعهدات

آقایان

فرزند

شناسنامه شماره

صادر

از ساکن:

کارمند رسمی قطعی (دانشگاه/سازمان) بابت کل هزینه ای که قرار است آقای
طول استفاده از فرصت مطالعاتی دریافت می‌دارد متعهد می‌گردند تا چنانچه منظور اصلی دانشگاه زنجان
نسبت به مفاد سند حاضر عملی نگردد، دانشگاه زنجان حق دارد بدون هیچگونه تشریفاتی و یا اعلام به
دفترخانه در مورد تخلف از طریق صدور اجرائیه تا به میزان ۱/۵ برابر کل وجوه هزینه‌های پرداختی بابت
وجه التزام و بابت دیون خسارات دولت وصول و دریافت نمایند.

محل امضاء ضامنین

محل امضاء استفاده کننده از فرصت مطالعاتی

ششدانگ عرضه و اعیان و کلیه حقوق و مبالغ متصوره ملک شماره
مازاد تمامی

واقع در بخش شهرستان طبق سند مالکیت شماره

صفحه دفتر که به نام آقای فرزند

صادر گردیده با کلیه متعلقات در قبال مبلغ ریال بابت حسن انجام تعهدات متعهد مرقوم نزد دانشگاه به رهن وثیقه قرارداد و متعهد می گردم چنانچه منظور اصلی دانشگاه نسبت به مفاد سند حاضر علمی نگردد دانشگاه حق دارد بدون هیچگونه تشریفات و یا اعلام به دفترخانه در مورد تخلف از طریق صدور اجرائیه تا به میزان (۱/۵) یک و نیم برابر کلیه وجوه هزینه های پرداختی بابت وجه التزام و بابت دیون خسارات دولت وصول و دریافت نماید و قبض که شرط صحت رهن است از طرف مرتهن دانشگاه به عمل آید و مورد رهن پس از قبض مرتهن مجدداً به موجب همین سند به تصرف رهن داده شده که جهت خود استیفا منافع نماید و تمامی هزینه مورد رهن در مدت مرقوم به عهده رهن است و رهن حق ندارد قبل از فک رهن نسبت به مورد رهن به عنوان صلح حقوق و شرط و کالت و اقرار در مازاد و غیر معامله ناقله یا منتج انجام دهد و هر قبیل تغییر یا اضافه ساختمانی در مورد رهن صورت گیرد موثر در وثیقه دین نبوده و مانع از عمل بند ۳۴ قانون ثبت بوسیله اجرای ثبت نخواهد بود و رهن بدون اجازه کتبی دانشگاه حق واگذاری منافع مورد رهن را به غیر ندارد و فک رهن موقوف به اعلام کتبی دانشگاه مرقوم خواهد بود و ضمن عقد خارج لازمه وثیقه گذار به دانشگاه و کالت تفویض نمود در صورتیکه مبلغ بدهی بیشتر از مبلغ مذکور باشد دانشگاه مختار است بقیه مطالبات خود را به تشخیص امور مالی که غیر قابل اعتراض خواهد بود از محل مورد وثیقه استیفا نماید و ^{آقای} خانم به نمایندگی از طرف دانشگاه این سند را امضاء می نماید.

محل امضاء ضامنین

محل امضاء استفاده کننده از فرصت مطالعاتی

دانشگاه اراک

شیوه نامه اجرایی استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه اراک از فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور

در اجرای بند ۶ آئین نامه ضوابط استفاده از فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور برای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که طی نامه شماره ۱۱/۷۰۶۵ مورخ ۸۲/۵/۳۰ از سوی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است شیوه نامه اجرایی آئین نامه فوق در دانشگاه اراک تهیه گردیده است که از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.

در این شیوه نامه هر جا به دانشگاه اشاره شده است منظور دانشگاه اراک است.

مقدمه:

به منظور آشنایی، همکاری و ارتباط اعضای هیئت علمی دانشگاه و استفاده از توان علمی و پژوهشی آنان در اجرای پروژه های تحقیقاتی و سایر وظایف محوله آموزشی پژوهشی، همه ساله تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه با ضوابط مندرج در این شیوه نامه برای گذراندن دوره فرصت مطالعاتی به یکی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خارج کشور اعزام می گردند.

ماده ۱- اهداف

- ۱-۱- توسعه و تعمیق دانش و تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه
- ۱-۲- آشنایی با دانش فنی، یافته‌ها و دستاوردهای جدید علمی
- ۱-۳- ایجاد ارتباط پیوسته و هدفمند برای همکاری‌های علمی بین دانشگاه اراک و مراکز علمی خارج از کشور و تقویت زمینه‌های همکاری‌های علمی پژوهشی دانشگاه با سایر مؤسسات علمی پژوهشی.

ماده ۲- مدت فرصت مطالعاتی

مدت فرصت مطالعاتی ۶ و حداکثر تا ۹ ماه است و این مدت برای اعطای ترفیع سالانه و ارتقای مرتبه جزء خدمت دانشگاهی متقاضی محسوب می شود. در موارد خاص به شرط حصول نتایج مطلوب با درخواست عضو هیئت علمی و تأیید شوراهای پژوهشی دانشکده، دانشگاه و هیئت رئیسه دانشگاه فرصت مطالعاتی تا ۳ ماه (صرفاً با پرداخت حقوق ریالی) قابل تمدید می باشد، در هر صورت طول مدت فرصت مطالعاتی بیش از ۱۲ ماه نخواهد بود.

تبصره: اعضای هیئت علمی می‌توانند طول دوره فرصت مطالعاتی را حداکثر به دو قسمت تقسیم کنند به شرط آنکه حداقل دو نیمسال تحصیلی بین دو قسمت فاصله باشد. پایان دوره فرصت مطالعاتی پایان قسمت دوم محسوب می گردد. طول هر دوره کمتر از سه ماه نخواهد بود.

ماده ۳ - شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی

۱-۳- دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی (قطعی یا آزمایشی)

۲-۳- دارا بودن مرتبه علمی استادیاری به بالا.

۳-۳- دارا بودن دست کم چهار سال سابقه خدمت رسمی در مرتبه استادیاری برای بار اول و دست کم چهار سال فاصله از پایان فرصت مطالعاتی قبلی برای دفعات بعد.

نبره: تا زمانیکه دانشگاه اراک جزء دانشگاه‌های تازه تأسیس و در حال توسعه است مدت فوق به سه سال کاهش می‌یابد.

۴-۳- دارا بودن حداقل ۷۰ درصد امتیاز از هر یک از بندهای مختلف آئین نامه ارتقاء از تاریخ آخرین فرصت مطالعاتی (یا تاریخ استخدام رسمی برای کسانی که تا کنون از فرصت مطالعاتی استفاده ننموده‌اند).

نبره ۱: افرادی که برای یک مدت چهار ساله ریاست دانشگاه را به عهده داشته‌اند حق استفاده از فرصت مطالعاتی بدون رعایت بند فوق را دارند.

نبره ۲: در مواردی که تعداد متقاضیان بیش از سهمیه فرصت مطالعاتی دانشگاه باشد کمیته فرصت‌های مطالعاتی بر اساس امتیاز متقاضیان و با در نظر گرفتن موارد زیر اولویت بندی می‌نماید.

الف) ارتباط فرصت‌های مطالعاتی با طرح‌های تحقیقاتی کاربردی مرتبط با نیازهای منطقه‌ای و کشوری

ب) ارتباط فرصت مطالعاتی با تخصص و فعالیت‌های پژوهشی متقاضی در جهت رفع نیازهای کشور

ج) میزان مشارکت عضو هیئت علمی در فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه

د) مدت زمان فعالیت‌های تمام وقت آموزشی و پژوهشی متقاضی از تاریخ استخدام رسمی در مرتبه استادیاری و یا آخرین فرصت مطالعاتی

ه) در شرایط مساوی اولویت استفاده از فرصت مطالعاتی با آن دسته از همکاران هیئت علمی می‌باشد که فارغ‌التحصیل مقطع دکتری داخل کشور هستند و یا از بورس تحصیلی خارج از کشور استفاده نکرده‌اند.

ماده ۴ - تعهدات متقاضی

۱-۴- متقاضی در قبال استفاده از فرصت مطالعاتی رسماً تعهد می‌نماید که سه برابر مدت زمان استفاده از

فرصت مطالعاتی در دانشگاه اراک خدمت نماید. برای تحقق این هدف متقاضیان با وثیقه قرار دادن

یک سند ملکی یا سپردن یک سند محضری کارمندی با ضمانت دو نفر کارمند رسمی قطعی دولت

با ارائه چک به میزان ۱/۵ برابر کل هزینه‌های پیش‌بینی شده در طول فرصت مطالعاتی که توسط

دانشگاه تعیین می‌شود تعهد می‌نماید تا در صورت تخلف از مفاد تعهد نامه فوق دانشگاه بتواند بدون

هیچگونه تشریفات و با اعلام موارد تخلف به دفترخانه از طریق صدور اجرائیه به میزان ۱/۵ برابر کلیه هزینه های ارزی و ریالی پرداختی بابت وجه التزام و بابت دیون خسارت دولت از متعهد و ضامن یا متضامناً وصول و دریافت نماید.

تبصره ۱: اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی اخذ تعهد (به صورت ملکی یا سپردن سند محضری کارمندی با ضمانت دو نفر کارمند رسمی قطعی دولت با ارائه چک) به تشخیص هیئت رئیسه دانشگاه است.

۲-۴- استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتی موظف‌اند گزارش فعالیت های علمی - پژوهشی خود را حداکثر ۶ ماه پس از شروع دوره از طریق شورای گروه و دانشکده به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال دارند.

تبصره ۲: چنانچه استفاده کننده از فرصت مطالعاتی متقاضی تمدید دوره به مدت سه ماه دیگر (موضوع ماده ۲) می باشد لازم است حداقل دو ماه قبل از پایان دوره گزارش فعالیت های علمی انجام شده به همراه کلیه مدارک اعم از مقالات ... و همچنین درخواست خود مبنی بر تمدید دوره فرصت مطالعاتی را از طریق شورای گروه و دانشکده به شورای پژوهشی دانشگاه ارسال دارد تا پس از تصویب برای تصمیم گیری به هیئت رئیسه ارسال گردد.

۲-۴- عضو هیئت علمی موظف است پس از پایان دوره فرصت مطالعاتی و مراجعت به دانشگاه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه گزارش نهایی مدون و مقالات علمی حاصل از پژوهش های دوره فرصت مطالعاتی خود را از طریق شورای گروه و دانشکده به شورای پژوهشی ارسال دارد. همچنین استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتی پس از مراجعت به دانشگاه موظف به ارائه یک سخنرانی با اعلان عمومی در دانشگاه هستند تسویه حساب نهایی پس از انجام تعهدات این بند و پس از گزارش شورای پژوهشی دانشگاه صورت می گیرد.

۳-۴- کسانی که برای مدت ۶ ماه یا بیشتر از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند موظف به چاپ یک مقاله مرتبط با موضوع پروژه فرصت های مطالعاتی در مجلات علمی پژوهشی داخل یا خارج از کشور هستند برای کسانی که به مدت کمتر از ۶ ماه از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند ارائه مقاله در همایش های کشوری کافی است.

تبصره: عدم انجام تعهدات متقاضی موجب ارسال پرونده به مراجع ذیصلاح دانشگاه خواهد شد.

ماده ۵ - تعهدات دانشگاه

۱-۵- پرداخت مقرری ارزی ماهیانه که مبلغ آن معادل مقدار تعیین شده از سوی هیئت امنا و هیئت رئیسه دانشگاه خواهد بود.

۲-۵- پرداخت بهای بلیت رفت و برگشت برای متقاضی و خانواده وی (همسر و حداکثر دو فرزند).
تبصره: برای کسانی که دوره فرصت مطالعاتی خود را به دو قسمت تقسیم می کنند فقط یک بار هزینه های مربوط به بند ۲-۵ پرداخت می شود.

۳-۵- دانشگاه موظف است هزینه های ریالی و ارزی فرصت مطالعاتی شامل مقرری ارزی و بلیت را از محل حقوق متقاضی و سایر منابع تأمین نماید.

ماده ۶ - سایر موارد

۱-۶- انصراف از فرصت مطالعاتی از سوی استفاده کننده پس از آنکه بخشی از آن انجام شده است به عنوان یک بار استفاده از فرصت مطالعاتی محسوب می گردد. در صورت تأیید فعالیت های انجام شده و به تشخیص شورای گروه، دانشکده و کمیته فرصت مطالعاتی دانشگاه تسهیلات متناسب با مدت استفاده از فرصت مطالعاتی در اختیار عضو هیئت علمی قرار می گیرد مبالغ ارزی و ریالی که مازاد بر آن دریافت شده است مسترد می گردد.

۲-۶- عضو هیئت علمی در حین استفاده از فرصت مطالعاتی نمی تواند از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق استفاده نماید. این ممنوعیت شامل مرخصیهای ذخیره نیز می باشد. بابت مدت استفاده از فرصت مطالعاتی مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد.

ماده ۷ - کمیته بررسی تقاضای فرصت مطالعاتی

تصمیم گیری نهایی در مورد اعطاء فرصت مطالعاتی به اعضاء هیئت علمی و رسیدگی های بعدی به عهده کمیته فرصت های مطالعاتی است که اعضاء آن به شرح زیر و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شوند.

- | | |
|--|-----------------|
| ۱ - رئیس دانشگاه | رئیس کمیته |
| ۲ - معاون آموزشی و پژوهشی | نایب رئیس کمیته |
| ۳ - مدیر امور پژوهشی | دبیر کمیته |
| ۴ - رؤسای دانشکده ها | اعضاء کمیته |
| ۵ - یک نفر از اعضاء هیئت علمی به انتخاب رئیس دانشگاه | |

۶ - عضو مدعو حسب مورد، به دعوت معاون آموزشی پژوهشی (با حق رأی)

ماده ۸ - مراحل گردش کار قبل از شروع فرصت مطالعاتی

۸-۱ - متقاضی تا پایان مهرماه سال قبل از شروع فرصت مطالعاتی فرم درخواست (فرم ۱ پیوست) را تکمیل و به مدیر گروه تحویل می‌دهد.

۸-۲ - مدیر گروه درخواست متقاضی را در کمیته تخصصی گروه مطرح و نتیجه را تا ۱۵ آبان ماه برای بررسی و اظهار نظر به دانشکده مربوطه ارسال می‌دارد.

۸-۳ - معاون آموزشی پژوهشی دانشکده درخواست فرصت مطالعاتی را در شورای آموزشی یا کمیته منتخب دانشکده مطرح و تا پایان آبان ماه بررسی و نتیجه را به کمیته فرصت‌های مطالعاتی دانشگاه ارسال می‌دارد.

۸-۴ - دبیر کمیته فرصت‌های مطالعاتی تقاضاهای رسیده را دستور کار کمیته مذکور قرار می‌دهد. این کمیته پس از بررسی با در نظر گرفتن امکانات دانشگاه و اولویت‌ها افراد واجد شرایط را مشخص و تا پایان آذرماه نتیجه را به اطلاع متقاضیان گروه و دانشکده‌های مربوط می‌رساند.

۸-۵ - معاون آموزشی پژوهشی برای واجدین شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی حکم صادر می‌کند و آنها را برای پیگیری امور مربوطه به سازمان‌های ذیربط معرفی می‌نماید.

ماده ۹ - نظارت بر حسن اجرا

۹-۱ - نظارت بر حسن اجرای این شیوه‌نامه به عهده معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه می‌باشد.

۹-۲ - در مواردی که این شیوه‌نامه مسکوت است با پیشنهاد و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و تأیید هیئت رئیسه عمل خواهد شد.

۹-۳ - این شیوه‌نامه در ۹ ماده و ۲۶ بند در تاریخ ۸۴/۲/۱۷ به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسیده و از این تاریخ لازم‌الاجرا است.

گرددش کار پرونده‌های متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی دانشگاه اراک

مدیریت محترم گروه :

ضمن تقدیم پذیرش از دانشگاه / موسسه

با سلام اینجانب

متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی

در کشور

می‌باشم. خواهشمند است اقدام لازم مبذول دارید.

نام و امضای متقاضی

تاریخ

معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده :

که

با سلام، به پیوست صورتجلسه و فرم های فرصت مطالعاتی

این گروه تصویب شده است، جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

در جلسه مورخ

امضاء مدیر گروه

تاریخ :

شماره:

معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه:

متقاضی فرصت مطالعاتی که در جلسه مورخ

با سلام، به پیوست پرونده

شورای پژوهشی دانشکده مورد تصویب قرار گرفته است جهت هر گونه اقدام ارسال می‌شود.

امضاء معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده :

تاریخ :

شماره:

دفتر امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :

متقاضی فرصت مطالعاتی که مراحل بررسی

با سلام، به پیوست پرونده

کمیته فرصتهای مطالعاتی

و تطبیق مقررات و تصویب را گذرانده و در جلسه مورخ

این دانشگاه مورد تایید قرار گرفته است، به حضورتان ارسال می‌شود. مستدعی است مقرر فرمایید پس از بررسی، نتیجه جهت اقدامات بعدی به این دانشگاه اعلام گردد.

امضاء معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه

تاریخ :

دانشگاه علوم پزشکی

جنبدی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

روند کار و مدارک مورد نیاز جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور:

- تکمیل و ارائه فرم ۱ درخواست استفاده از دوره توسط متقاضی
 - پذیرش اخذ شده و پروپوزال تدوینی (به زبان انگلیسی و فارسی) جهت انجام مطالعه در خارج از کشور که به تایید گروه یا بخش مربوطه رسیده باشد
 - CV استاد راهنمای متقاضی در دوره مورد نظر
- الف - در صورتی که متقاضی تا تاریخ برگزاری جلسه کمیته فرصت مطالعاتی موفق به اخذ پذیرش نشده باشد، در صورتی که سایر شرایط مورد نظر را احراز نماید از سوی کمیته مذکور، فرصت شش ماهه‌ای جهت اخذ پذیرش به متقاضی داده می‌شود.
- ب - افرادی که کمیته فرصت مطالعاتی با تقاضایشان آنان موافقت نموده اما تا پایان سال مربوطه موفق به استفاده از دوره فرصت مطالعاتی نگردد، این دانشگاه تعهدی جهت اعزام افراد مذکور به فرصت مطالعاتی در سال بعد ندارد.
- تاییدیه پذیرش از دانشگاه یا موسسه خارج از کشور می‌بایست به نام متقاضی صادر و حداقل شامل: تاریخ شروع دوره، مدت آن، موضوع مورد مطالعه در طی دوره، امکاناتی که در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود و نیز بخش‌الابراتوار مورد نظر باشد.
- مطرح نمودن فرم درخواست همراه مدارک مربوطه در کمیته فرصت مطالعاتی دانشکده جهت بررسی و اخذ تصمیم
- در بررسی و اخذ تصمیم نسبت به اعطای استفاده از دوره، توجه به موارد ذیل ضروری است:
- الف. رعایت کامل دستورالعمل اجرایی استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی
- ب. عرصه‌هایی که برابر اعلام مراکز تحقیقاتی داخل کشور مجوز برگزاری دوره فرصت مطالعاتی داخل را اخذ نموده‌اند و امکان گذراندن آن در مراکز یاد شده میسر است، در اولویت نمی‌باشند.
- پ. با توجه به محدودیت های اعتباری به ویژه یارانه ارزی، دوره های کوتاه مدت تر و نیز در عرصه‌هایی که موجب انتقال دانش و فناوری نوین از مراکز معتبر علمی می‌باشد در اولویت خواهند بود.
- تصویر آخرین حکم استخدامی متقاضی
 - ارسال مدارک به همراه اعلام نظر رییس و مدیر گروه دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی مربوطه به معاونت پژوهشی دانشگاه

مراحل اجرایی از سوی مدیریت روابط دانشگاهی، امور بین الملل و سمینارها

پس از رسیدن مدارک فوق به مدیریت روابط دانشگاهی، امور بین الملل و سمینارها، مراحل ذیل انجام می پذیرد:

- بررسی کارشناسی مدارک با توجه به دستورالعمل
- مدارک ناقص و یا مغایر دستورالعمل به واحد معرفی کننده جهت تکمیل عودت داده می شود
- مدارک کامل در دستور کار کمیته فرصت مطالعاتی دانشگاه قرار داده می شود
- پس از بررسی و تصویب اعطای دوره توسط کمیته فرصت مطالعاتی دانشگاه و اخذ تعهدنامه و ضمانت محضری، نسبت به صدور ابلاغ استفاده از دوره به عنوان استفاده کننده اقدام می گردد
- دوره ها ۳ ماه یا ۶ ماه تصویب می گردد و تمدید آن منوط به تایید گزارش پیشرفت عملکرد از سوی گروه مربوطه و شورا می باشد.
- در صورت لزوم جهت اخذ روادید، گواهی به زبان انگلیسی و جهت بلیط نامه هواپیمایی صادر خواهد شد (تقاضا توسط متقاضی در مدارک، ارسال گردد).
- صدور حواله های بانکی سه ماهه بوده و پرداخت هزینه های بعدی موقوف به وجود اعتبار و دریافت گزارش پیشرفت کار دوره توسط گروه مربوطه و تایید کمیته می باشد (با توجه به مراحل اجرایی در صدور نامه های ارزی، پیشنهاد می گردد قبل از پایان سه ماهه دوره، گزارشها جهت بررسی به مدیریت روابط دانشگاهی، امور بین الملل و سمینارها و یا به گروه مربوطه جهت تسریع در امر تایید گزارش ارسال گردد).
- استفاده کننده متعهد خواهد بود چنانچه خود و یا هر یک از همراهان دیرتر از زمان تعیین شده عزیمت و یا زودتر از آن به کشور مراجعت نمودند، نسبت به استرداد ارز مصرف نشده ظرف مهلت مقرر اقدام نمایند.

مدارک لازم پس از بازگشت استفاده کننده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور

- گزارش مبسوط و علمی سفر بطور کامل، تایپ شده با برنامه word همراه دیسکت که به تایید گروه مربوطه رسیده باشد (این گزارش می بایست از کل دوره بوده و نتایج حاصله مشخصاً ذکر شده باشد).

- گواهی حضور در مرکز مربوطه در خارج از کشور (با مشخص بودن تاریخ شروع و پایان دوره و موضوع مورد تحقیق).
- تکمیل فرم شماره ۲
- لاشه بلیط رفت و برگشت خود و خانواده (مبالغ پرداختی مشخص گردد) و رسید بانکی مربوط به پرداخت ما به التفاوت ارزی سه ماهه اول دوره.
- توجه: این مدارک می‌بایست با نامه تاییدیه دانشکده و یا مرکز مربوطه با ذکر تاریخ حضور مجدد در محل خدمت به مدیریت روابط دانشگاهی، امور بین الملل و سمینارها ارسال گردد.

فرم شماره ۱

فرم درخواست استفاده از دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور اعضای هیئت علمی دانشگاهها، دانشکدهها و موسسات تحقیقات علوم پزشکی

۱. مشخصات متقاضی

نام و نام خانوادگی: نام پدر: تاریخ تولد: محل تولد:
 شماره و محل صدور شناسنامه: وضعیت تأهل: تعداد فرزندان:
 دانشگاه محل خدمت: دانشکده: بخش / گروه:
 مرتبه دانشگاهی: پایه: آخرین مدرک و رشته تحصیلی:
 نام دانشگاه و کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

× تصویر آخرین حکم حقوقی پیوست گردد.

۲. مشخصات محل طی دوره

کشور: شهر: دانشگاه / مؤسسه: بیمارستان / بخش / گروه:
 مدت پذیرش اخذ شده: ماه از تاریخ: تا تاریخ:
 حمایت های اعلام شده توسط محل طی دوره (مالی، اقامتگاهی، آزمایشگاهی...):
 عنوان پروپوزال تدوینی پذیرفته شده جهت انجام مطالعه در طی دوره:
 به زبان فارسی:

به زبان انگلیسی:

× تصویر آخرین پذیرش اخذ شده و خلاصه پروپوزال (به زبان انگلیسی) پیوست گردد.

۳. میزان آگاهی به زبان انگلیسی

نوشتن				خواندن				صحبت کردن			
ضعیف	متوسط	خوب	عالی	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	ضعیف	متوسط	خوب	عالی

۴. میزان آگاهی به سایر زبانهای خارجی

نوع زبان	نوشتن				خواندن				صحبت کردن			
	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	ضعیف	متوسط	خوب	عالی	ضعیف	متوسط	خوب	عالی

۵. آثار علمی متقاضی (طی پنج سال گذشته)

عنوان اثر	کتاب	مقاله	ناشر	تاریخ نشر	تألیف	ترجمه

۶. مأموریت‌های آموزشی متقاضی (طی پنج سال گذشته)

محل مأموریت	مدت مأموریت		نوع مأموریت			
	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	کنگره / سمینار و سایر موارد	دوره کمتر از ۹۰ روز	فرصت مطالعاتی	بورس تحصیلی
کشور						

محل امضای متقاضی و تاریخ:

دانشگاه بین المللی

امام خمینی

آئین نامه اجرایی موضوع بند ۶ ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

مقدمه

این دستورالعمل در اجرای مفاد بند ۶ ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که طی نامه شماره‌ی ۱۱/۷۰۶۵ مورخ ۸۲/۵/۳۰ وزارت متبوع ابلاغ شده است و در این دستورالعمل به اختصار "ضوابط فرصت مطالعاتی" نامیده می‌شود، تدوین می‌گردد.

هدف

این دستورالعمل به منظور شفاف سازی مراحل اقدام اعضاء هیئت علمی دانشگاه برای انجام فرصت مطالعاتی خارج از کشور، نحوه تعیین افراد واجد شرایط، چگونگی تأمین هزینه‌ها و سایر امور مربوطه تدوین و اعلام می‌گردد.

ماده ۱ تعاریف

الف) دوره فرصت مطالعاتی، به مدت زمان مشخصی اطلاق می‌شود که عضو هیئت علمی با حکم مأموریت از سوی دانشگاه یا مؤسسه‌ی محل خدمت خود، به یکی دیگر از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، یا مراکز پژوهشی در داخل یا خارج از کشور به منظور پرداختن به امر پژوهش، با فراغت از تدریس و سایر امور، اعزام می‌گردد.

ب) دوره خدمت، در این دستورالعمل به مدت زمانی اطلاق می‌گردد که متقاضی به عنوان عضو هیئت علمی در استخدام (رسمی یا پیمانی) دولت بوده و بدون استفاده از فرصت مطالعاتی یا مأموریت تحصیلی مشغول خدمت بوده است. بدیهی است برای کسانی که از فرصت مطالعاتی یا مأموریت تحصیلی استفاده کرده‌اند دوره خدمت از پایان دوره فرصت مطالعاتی قبلی یا پایان مأموریت تحصیلی ایشان آغاز می‌گردد.

ماده ۲

کلیه بندهای ضوابط فرصت مطالعاتی با رعایت این دستورالعمل که نافی آنها نخواهد بود اجرا می‌شود.

ماده ۳ شرایط لازم برای استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور

الف) دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی (آزمایشی یا قطعی) در زمان درخواست فرصت مطالعاتی.

ب) داشتن دست کم چهار سال سابقه هیئت علمی از بدو دوره خدمت تا زمان اعزام به فرصت مطالعاتی مورد درخواست.

ج) دارا بودن مرتبه علمی استادیاری یا بالاتر در زمان درخواست؛

د) کسب دست کم هفتاد درصد امتیازها و حداقل‌های لازم برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری براساس آیین نامه ارتقاء از بدو دوره خدمت تا زمان درخواست فرصت مطالعاتی.

ه) کسب اولویت لازم بر اساس مندرجات ماده ۵ این دستورالعمل.

و) ارایه پذیرش از یکی از دانشگاه‌ها، مؤسسات یا مراکز پژوهشی معتبر خارجی که مورد تأیید شورای پژوهشی دانشگاه باشد. این پذیرش پس از احراز شرایط فوق الذکر توسط حوزه پژوهش از متقاضی خواسته می‌شود.

ماده ۴ نحوه تعیین اولویت متقاضیان واجد شرایط

در صورتی که به دلیل کمبود اعتبارات و امکانات، تعداد متقاضیان واجد شرایط بیش از تعداد در نظر گرفته شده برای فرصت مطالعاتی خارج از کشور باشد، متقاضیان بر اساس مجموع امتیازهای ذیل، که از بدو دوره خدمت تا زمان درخواست محاسبه می‌شود، تعیین اولویت و در نوبت قرار می‌گیرند.

الف) مجموع امتیازهای مکسبه از آیین نامه ارتقاء به تفکیک و سقف زیر:

- آموزشی (ماده ۱ آیین نامه ارتقاء)، حداکثر ۱۲ امتیاز در هر سال

- پژوهشی (ماده ۲ آیین نامه ارتقاء)، حداکثر ۲۰ امتیاز در هر سال

- اجرایی (ماده ۳ آیین نامه ارتقاء)، حداکثر ۱۲ امتیاز در هر سال

ب) به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این دانشگاه، ۱۰ امتیاز

تبصره ۱- در صورتی که متقاضی مدتی به محل دیگری به پیشنهاد و برای رفع نیاز این دانشگاه مأمور شده باشد خدمات او در این مدت همانند خدمت در همین دانشگاه محسوب می‌شود.

ج) استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای اولین بار، ۳۰ امتیاز

تبصره ۲- در صورتی که مجموع امتیازات دو نفر برابر باشد متقاضی دارای امتیاز پژوهشی بیشتر در اولویت قرار می‌گیرد.

تبصره ۳- برای اعضاء هیئت علمی مشمول بند ۲ ضوابط فرصت مطالعاتی کسب امتیازات جدول ارتقاء لازم نیست و در اولویت اعزام قرار می‌گیرند.

ماده ۵ : مدت فرصت مطالعاتی خارج از کشور

مدت فرصت مطالعاتی ۶ ماه است. این مدت می‌تواند تا ۹ ماه مشروط بر تقاضای به موقع فرد، موافقت شورای گروه و شورای دانشکده مربوطه و وجود اعتبار لازم تمدید گردد؛ و در شرایط استثنایی چنانچه بنا بر تشخیص دو شورای مذکور نتایج درخشانی از کار فرصت مطالعاتی فرد بدست آمده باشد، به پیشنهاد شورای پژوهشی و موافقت شورای دانشگاه تا ۱۲ ماه قابل تمدید است. در هر حال مجموع مدت فرصت مطالعاتی تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از ۱۲ ماه بیشتر شود.

چنانچه تنها به دلیل عدم وجود اعتبار ارزی لازم فرصت مطالعاتی قابل تمدید نباشد و متقاضی با ارائه اسناد قابل قبول تأمین ارز مورد نیاز خود توسط منابع دیگری را به اثبات برساند، تمدید تا سقف اشاره شده بدون استفاده از تسهیلات ارزی بلامانع است. در این مدت حقوق و مزایای عادی فرد به طور کامل به حساب وی واریز می‌گردد.

چنانچه در شرایط اضطراری و خارج از اراده دانشگاه و عضو هیئت علمی (به تشخیص شورای دانشگاه) با استفاده از ماده ۷ این آیین نامه به مأموریت کسی خاتمه داده شود، مشروط بر اینکه مدت سپری شده از دوره کمتر از سه ماه باشد، این مدت به عنوان دوره فرصت مطالعاتی تلقی نخواهد شد و فرد می‌تواند در زمان مناسب مجدداً درخواست اعزام نماید. بدیهی است مدت سپری شده، از دوره فرصت مطالعاتی بعدی وی کسر خواهد شد.

ماده ۶ پیوستگی دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور

دوره فرصت مطالعاتی پیوسته است. در صورتی که استفاده کننده به هر دلیلی برای مدتی بیش از دو هفته در یک نوبت به کشور مراجعت نماید، در مدت زمانی که در ایران بسر می‌برد هیچگونه تسهیلات ارزی به وی تعلق نمی‌گیرد و این مدت جزء مأموریت فرصت مطالعاتی خارج از کشور او به حساب می‌آید. چنانچه این فرد به هر دلیلی بیش از شش هفته در ایران بماند، به مأموریت او خاتمه داده خواهد شد و بایستی مازاد تسهیلات دریافتی را بر مبنای تعداد روزهایی که در خارج از کشور بوده است به دانشگاه بازگرداند. برای روزهایی که در ایران بوده است تنها حقوق و مزایای ریالی تعلق می‌گیرد.

ماده ۷ تسهیلات مالی

کلیه تسهیلات ارزی و ریالی قابل پرداخت به عضو هیئت علمی در طول دوره فرصت مطالعاتی با توجه به بند ۳ ضوابط فرصت مطالعاتی بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت امنای دانشگاه تعیین می‌گردد.

ماده ۸ مراحل اجرایی

الف) عضو هیئت علمی پس از اطمینان از احراز شرایط حداقلی مندرج در ماده ۴ (بندهای الف تا د) می‌تواند درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور را طی فرم مخصوص به همراه مدارک خواسته شده در فرم به اداره کل پژوهش دانشگاه تسلیم نماید. متقاضیانی که درخواست آنان به همراه مدارک کامل قبل از پایان مهر ماه دریافت شود، پس از طی مراحل لازم، در صورت احراز شرایط، می‌توانند در سال شمسی بعد (پس از پایان نیم‌سال دوم) اعزام شوند.

ب) اداره کل پژوهش پس از بررسی‌های لازم، احراز یا عدم احراز شرایط و یا ترتیب اولویت متقاضی در میان سایر متقاضیان را در آبان ماه هر سال کتباً به اطلاع درخواست کنندگان می‌رساند. محاسبه امتیازها و ارزیابی شرایط، بر مبنای تاریخ سی و یکم شهریور ماه همان سال و بر اساس مدارکی که از متقاضی و در موارد معینی با استعلام از مراجع ذیربط در دانشگاه به دست آمده باشد، صورت می‌گیرد.

ج) به متقاضیانی که درخواستشان بر اساس سهمیه فرصت مطالعاتی سالانه مورد قبول واقع می‌شود، سه ماه مهلت داده می‌شود تا پذیرش معتبر موضوع بند (و) ماده ۵ را ارایه دهند.

د) در صورتی که متقاضی در مهلت مقرر موفق به ارایه پذیرش قابل قبول نگردد نام وی در لیست اولویت‌های سال بعد قرار می‌گیرد و به جای او نفر بعدی لیست به شرط ارایه به موقع پذیرش خود برای اعزام انتخاب می‌گردد.

ه) پس از تعیین نام افرادی که شرایط لازم برای اعزام را دارا هستند، جهت تأیید اعتبار علمی پذیرش و تأیید درخواست مأموریت هر فرد، با دانشکده مربوطه مکاتبه می‌شود. پس از طرح موضوع در شورای گروه و شورای دانشکده و احراز موافقت این دو شورا، موضوع حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه توسط ریاست دانشکده به حوزه پژوهش اعلام می‌گردد.

و) پس از طرح و تصویب موضوع در شورای پژوهشی دانشگاه، موضوع جهت تصویب نهایی به شورای دانشگاه ارجاع داده می‌شود.

ز) موافقت نهایی با اعزام در تیر ماه به اطلاع متقاضی می‌رسد و تا پایان سال شمسی به وی مهلت داده می‌شود تا با استفاده از حکم مأموریت صادره توسط دانشگاه به خارج از کشور اعزام شود.

تبصره ۱- در صورت عدم استفاده متقاضی از این فرصت که منجر به از بین رفتن سهمیه تعیین شده در آن سال گردد، موضوع به عنوان یک بار استفاده از فرصت مطالعاتی برای فرد مورد نظر محسوب خواهد شد.

ماده ۹ تعهدات متقاضی

الف) متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور باید به موجب سند رسمی تعهد نمایند که به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتی، در این دانشگاه خدمت نمایند. این تعهد با سپردن سند وثیقه‌ی ملکی به میزان یک و نیم برابر سقف مجموع هزینه‌های (ارزی و ریالی) سفر، که توسط دانشگاه تعیین می‌گردد، تحقق می‌پذیرد. به موجب این تعهد، دانشگاه می‌تواند در صورت تخلف متعهد از مفاد تعهد، بدون هیچگونه تشریفات و با اعلام مورد یا موارد تخلف به دفترخانه، از طریق صدور اجرائیه به میزان یک و نیم برابر کلیه وجوه هزینه شده ارزی و ریالی، بابت وجه التزام و بابت دیون خسارات دولت از متعهد و ضامن یا متضامناً وصول و دریافت نماید.

تبصره ۲- چنانچه سپردن وثیقه ملکی امکان‌پذیر نباشد، در صورت تأیید هیئت رئیسه دانشگاه سپردن سند محضری کارمندی، با ضمانت دو نفر کارمند رسمی قطعی دولت از طریق ارائه چک به مبلغ مذکور در این ماده، به جای سند وثیقه ملکی کفایت می‌کند.

ب) استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتی موظفند گزارش پیشرفت کار پژوهشی خود را به فاصله زمانی معین بر اساس برنامه اعلام شده از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه مندرج در حکم ارسال نموده و حداکثر ۳ ماه پس از پایان دوره فرصت مطالعاتی گزارش جامعی در باره فعالیت علمی و پژوهشی خود را به مدیر گروه مربوط ارائه نمایند.

تبصره ۴- ارزیابی گزارش‌ها، مقالات و سایر نتایج فرصت مطالعاتی در گروه مربوطه انجام و پس از تأیید دانشکده به شورای پژوهشی دانشگاه ارائه می‌گردد.

تبصره ۵- چنانچه گزارش‌های فرصت مطالعاتی بنا به تشخیص شورای پژوهشی در حد قابل قبول نباشد، جهت اصلاح به ارائه دهنده عودت داده می‌شود.

تبصره ۶- عدم انجام مفاد این ماده، بنا به تشخیص شورای پژوهشی، موجب عدم اعطای پایه در سال استفاده از فرصت مطالعاتی و همچنین محرومیت از استفاده از فرصت مطالعاتی بعدی خواهد شد.

ج) عضو هیئت علمی در حین استفاده از فرصت مطالعاتی و حداقل یک نیم‌سال پس از پایان فرصت مطالعاتی نمی‌تواند از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق استفاده نماید. مرخصی‌های استحقاقی کوتاه مدت به تشخیص هیئت رئیسه دانشگاه بلامانع است.

ماده ۱۰. این دستورالعمل در یازده ماده و ده تبصره در تاریخ ۸۳/۸/۱۹ در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و در تاریخ ۸۳/۹/۲۵ به تصویب شورای دانشگاه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود.

دانشگاه علم و صنعت

آئین‌نامه اعطای تسهیلات فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

به منظور اعطای تسهیلات فرصت مطالعاتی به اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، آئین‌نامه‌ای به شرح زیر تصویب می‌شود. سهمیه کلی هر سال با توجه به امکانات مشخص می‌شود و طبقاً کلیه ضوابط ذیل در صورت وجود امکانات می‌باشد.

ماده ۱:

۱-۱- به استاد نمونه، پژوهشگر نمونه کشوری (اول تا سوم)، برندگان مقام علمی در جشنواره خوارزمی و محقق اول دانشگاه در اولین فرصت مطالعاتی پس از کسب عنوان، ماموریت ۹ ماهه داده می‌شود. تبصره: این افراد برای تمدیدهای مجاز بعدی پس از کسب امتیازات علمی لازم در دوره ۹ ماهه، در اولویت می‌باشند.

۱-۲- در صورت وجود بودجه کافی، مدت ماموریت افراد زیر نیز از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش می‌یابد:
الف- عضو هیئت علمی مربی و استادیار دانشگاه که در فاصله زمانی چهار سال و دانشیار و استاد پنج سال قبل از درخواست فرصت مطالعاتی موفق به کسب امتیاز ارتقاء شده باشد.

ب- محققان مقام دوم و سوم دانشگاه

ج- نفر اول پژوهشی دانشکده / پژوهشکده

د- مدرسان نمونه دانشگاه

ه- مدیران نمونه دانشگاه

۱-۳- موافقت مقام مافوق جهت اعضای هیئت علمی که کار اجرایی دارند الزامی است. در صورت عدم موافقت مقام مافوق اعزام این افراد با حفظ شرایط خود به سال بعد موکول می‌شود.

۱-۴- اختصاص سهمیه سالیانه به دانشکده‌ها بر اساس امتیاز کل مکتسبه دانشکده در چهار سال قبل می‌باشد.

۱-۵- اولویت با افرادی است که در چهار سال گذشته امتیاز پژوهشی بیشتری کسب کرده باشند.

۱-۶- عضو هیئت علمی که بدون عذر موجه در ماموریت فرصت مطالعاتی سال مورد تقاضا شرکت ننماید، در سال بعد از درخواست از شرکت در فرصت مطالعاتی محروم می‌گردد (تشخیص موجه بودن به عهده شورای فرصت مطالعاتی است).

ماده ۲:

دانشگاه می‌تواند به اعضای هیئت علمی استادیار به بالا و در موارد استثنایی مربیان دارای مدرک کارشناسی ارشد تمام وقت رسمی قطعی خود فرصتهای مطالعاتی در هر نوبت به مدت حداکثر یک سال در داخل کشور و یا خارج از کشور (به صورت ۶ ماه قطعی و سه ماه شرطی) طبق برنامه‌ای که مورد تصویب معاونت پژوهشی دانشگاه قرار گیرد با رعایت سایر مقررات اعطا نماید.

تبصره ۱- تمدید سه ماه شرطی فرصتهای مطالعاتی در موارد خاص و بسیار استثنایی به شرط وجود اعتبار مالی و ارائه به موقع گزارش علمی به گروه مربوط، ارزیابی کار در حد خیلی خوب و ضروری دانستن تداوم آن توسط گروه، تأیید نظر گروه توسط شورای پژوهش و تصویب شورای فرصتهای مطالعاتی دانشگاه بلا مانع می‌باشد.

تبصره ۲- حداقل فرصت مطالعاتی در هر نوبت ۳ ماه است.

ماده ۳:

تقاضای استفاده از فرصت مطالعاتی باید حداکثر تا پایان آبان‌ماه هر سال برای سال بعد به مدیر گروه مربوط تسلیم گردد. تقاضای مزبور پس از اظهار نظر دانشکده مربوط و پس از بررسی و موافقت شورای فرصت مطالعاتی و تأیید معاون پژوهشی دانشگاه برای اخذ تصمیم به رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود.

ماده ۴:

داوطلب استفاده از فرصت مطالعاتی باید مدارک زیر را به مدیر گروه مربوط به دانشکده متبوع خود ارائه نماید.

۱-۴- برنامه مورد مطالعه یا طرحهای تحقیقی و فعالیتهای علمی (عنوان، هدف، سوابق، روش انجام کار، زمان‌بندی ارائه گزارشها و محورهای اصلی هر گزارش، زمان تحویل، نتیجه مورد جستجو و ...) در دوران استفاده از فرصت مطالعاتی.

۲-۴- پرسشنامه‌های تکمیل شده درخواست فرصت مطالعاتی شامل سوابق استخدامی و خدمتی، فهرست انتشارات، مقالات علمی و پروژه‌های تحقیقاتی پایان‌یافته و در دست اجرای متقاضی و ارتباط آنها با موضوع تحقیق در فرصت مطالعاتی.

۳-۴- پذیرش برای برنامه مورد نظر از یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی یا صنعتی داخل یا خارج از کشور که مورد قبول دانشگاه باشد.

تبصره - پذیرش برای فرصت مطالعاتی باید حداکثر تا آخر اسفند ماه (همان سال تحصیلی) از طریق دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه شود. در غیر اینصورت اولویت استفاده از فرصت مطالعاتی با نفر بعدی خواهد بود.

ماده ۵:

دانشکده / پژوهشکده موظف است تا پایان بهمن ماه هر سال گزارشی از درخواست‌های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی خود را همراه با کلیه مدارک آنها که مورد موافقت قرار گرفته است، به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال دارد. معاونت پژوهشی دانشگاه نتایج بررسی درخواستهای رسیده را حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به دانشکده مربوط اطلاع خواهد داد.

ماده ۶:

حداقل سابقه خدمت عضو هیئت علمی رسمی قطعی در دانشگاه برای استفاده از فرصت مطالعاتی (و یا حداقل زمان بعد از فرصت مطالعاتی قبل) به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱-۶- برای اعضای هیئت علمی که در دانشگاه علم و صنعت انجام وظیفه می‌نمایند، حداقل ۴ سال برای فرصت مطالعاتی داخل و ۵ سال برای فرصت مطالعاتی خارج از کشور.

تبصره - اعضای هیئت علمی موظفند قبل از استفاده از فرصت مطالعاتی خارج حداقل تدریس ۳ واحد در دوره کارشناسی ارشد و دکترا را عهده‌دار باشند.

ماده ۷:

داوطلبان استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور می‌توانند زمان فرصت مطالعاتی خود را حداکثر به دو بخش تقسیم کنند مشروط بر آنکه در فاصله بین دو مسافرت حداقل دو سال متوالی در کشور خدمت نمایند.

تبصره - داوطلبانی که فرصت مطالعاتی خود را در دو مرحله می‌گذرانند، برای استفاده از فرصت مطالعاتی بعدی مبداء محاسبه سابقه خدمت تاریخ بازگشت، از آخرین مرحله از فرصت مطالعاتی آنان خواهد بود.

ماده ۸:

استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتی موظفند گزارش پیشرفت کار تحقیقات انجام شده خود را هر سه ماه یکبار به موسسه متبوع ارسال و حداکثر ۳ ماه پس از پایان دوره مصوب فرصت مطالعاتی گزارش جامعی درباره فعالیت علمی و پژوهشی خود را که قبل از اعزام تعیین و تأیید شده است به مدیر گروه مربوط ارائه نمایند.

تبصره ۱- ارزیابی فرصت مطالعاتی (گزارش، مقالات، روند و نحوه انجام آن) در گروه مربوطه بررسی و سپس به شورای فرصت مطالعاتی ارسال می شود.

برای اجرای برنامه هایی که به منظور اشاعه و انتشار نتایج فرصتهای مطالعاتی توسط دفتر امور پژوهشی دانشگاه تنظیم و ابلاغ می شود (از قبیل سمینار، چاپ و نشر گزارشها و مقالات و ...) لازم است داوطلبان گزارش و مقالات حاصله از فرصتهای مطالعاتی خود و فیلم سمینار برگزار شده در دانشکده را به دفتر امور پژوهشی ارائه نمایند.

تبصره ۲- نتایج فرصتهای مطالعاتی باید در حداقل قابل قبول باشد. در غیر اینصورت جهت اصلاح به استفاده کننده عودت داده می شود. فرمت نگارش طرح فرصت مطالعاتی مطابق با فرمت طرح های پژوهشی دانشگاه می باشد.

تبصره ۳- عدم انجام مفاد این ماده و عدم اصلاح گزارش های غیر قابل قبول موجب محرومیت از فرصت مطالعاتی و سفرهای علمی بعدی خواهد شد.

ماده ۹:

اعضای هیئت علمی در مدت استفاده از فرصت مطالعاتی فقط از حقوق مبنا استفاده خواهند نمود و موسسه متبوع ملزم به پرداخت ماهیانه آن به حساب آنان می باشد. بدیهی است مابقی دریافتی شامل (فوق العاده مخصوص مرتبه و پایه و سایر مزایای مندرج در حکم استخدامی) بابت مقرری ارزی ماهیانه توسط موسسه متبوع برداشت خواهد شد.

موسسه هزینه های مربوط به انجام فرصتهای مطالعاتی در خارج از کشور را در صورت وجود اعتبار به شرح زیر از محل بودجه خود پرداخت خواهند نمود:

۹-۱- بهای بلیط رفت و برگشت عضو و خانواده وی (برای عضو حداکثر دو بار و برای همراهان فقط یک بار در طول فرصت مطالعاتی).

۹-۲- هزینه اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور عضو و خانواده وی (برای عضو حداکثر دو بار و برای همراهان فقط یک بار در طول یک دوره فرصت مطالعاتی، مجموعاً ۴ نفر).

۹-۳- معادل ریالی هزینه های بیمه درمانی حداکثر به میزان ۳۶۰۰ دلار برای هر خانواده در یکسال که پس از ارائه اسناد مثبت پرداخت خواهد شد.

۹-۴- مابه التفاوت معدل ریالی مقرری ارزی فرصت مطالعاتی عضو و افراد خانواده وی (مجموعاً ۴ نفر)

ماده ۱۰:

اعتبار لازم برای انجام برنامه فرصتهای مطالعاتی داخل یا خارج مندرج در این آئین نامه اعم از حقوق، فوق العاده مخصوص مرتبه و پایه و مزایای مندرج در حکم استخدامی باید به طور مجزا در بودجه سالانه دانشگاه منظور گردد.

تبصره ۱- کسر کسورات قانونی حقوق و مزایای عضو هیئت علمی طبق ضوابط جاری خواهد بود.
تبصره ۲- انصراف از فرصت مطالعاتی اعم از داخل یا خارج پس از آنکه اعضای هیئت علمی بخشی از آن را انجام داده اند، به عنوان یک بار استفاده از فرصت مطالعاتی برای آنان محسوب می گردد و ارزش متعلقه و یا معادل ریالی آن متناسب با تعداد روزی خواهد بود که در فرصت مطالعاتی بوده اند.

ماده ۱۱:

شرکت در یک کنفرانس معتبر بین المللی بدون احتساب سقف سالانه مسافرت های اعضای هیئت علمی که با ارائه مقاله صورت می پذیرد.

نمودار گردش کار فرصت مطالعاتی

نمودار گردش کار گزارش ماموریت فرصت مطالعاتی

مشخصات طرح تحقیقاتی

۱- عنوان ۲- نوع	☐ بنیادی ☐ توسعه‌ای ☐ کاربردی
--------------------	--

سوابق تحقیقاتی در این زمینه

وسيله ساخته شده	نتيجه				تاريخ اتمام	نوع			عنوان	رتبه
	نرم افزار	کتاب	مقاله	گزارش		قرارداد صنعتی	داخلی	تحصیلات تکمیلی		

نتایج قابل پیش‌بینی پس از اجرای طرح (پس از بازگشت از فرصت مطالعاتی)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

دانشگاه لرستان

شیوه نامه اجرایی استفاده از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (برای اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان)

مقدمه:

در اجرای بند ۶ آئین نامه ضوابط استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی که طی نامه شماره ۱۱/۷۰۶۵ مورخ ۸۲/۵/۳۰ از سوی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده در دانشگاه لرستان این شیوه‌نامه اجرایی به شرح ذیل تهیه گردیده است که از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد
در این شیوه‌نامه هر جا به دانشگاه اشاره شده است منظور دانشگاه لرستان می‌باشد.

ماده ۱- تعاریف فرصت‌های مطالعاتی

فرصت مطالعاتی دوره زمانی مشخصی است که عضو هیئت علمی با حکم مأموریت به یک دانشگاه یا موسسه آموزشی عالی یا مرکز پژوهشی داخل یا خارج از کشور جهت دستیابی به اهداف ارائه شده در ماده ۲ اعزام می‌شود

ماده ۲- اهداف

- ۱-۲ توسعه و تعمیق دانش و تجارب اعضاء هیئت علمی
- ۲-۲ آشنایی با دانش فنی، یافته‌ها و دستاوردهای جدید علمی
- ۳-۲ ایجاد ارتباط پیوسته و هدفمند جهت همکاریهای علمی پایدار با مراکز علمی داخل و خارج از کشور

ماده ۳- انواع فرصت مطالعاتی

با توجه به محدودیت‌های ریالی و ارزی دانشگاه و به منظور استفاده هرچه مطلوبتر از امکانات و همچنین جهت تنوع بخشی به فرصت‌های مطالعاتی جدول ۱-۳ تنظیم و امتیاز لازم جهت استفاده از هر یک پیش بینی شده است.

جدول ۳-۱ انواع فرصت‌های مطالعاتی، تسهیلات و امتیاز لازم جهت استفاده از آنها

نوع فرصت مطالعاتی	مدت (ماه)	با خانواده ×	بلیط رفت و برگشت	هزینه اخذ ویزا و خروجی	بیمه درمانی xxx	مقرری ارزی xx	پرداخت حقوق	حداقل درصد امتیاز لازم بر اساس جدول ارتقاء xxxx
۱	۹	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	پایه	۷۰
۲	۶	بلی	بلی	بلی	بلی	بلی	پایه	۶۵
۳	۹	خیر	بلی	بلی	بلی	بلی	پایه	۶۰
۴	۶	خیر	بلی	بلی	بلی	بلی	پایه	۵۵
۵	۹	خیر	بلی	خیر	بلی	خیر	کامل	۵۰
۶	۶	خیر	بلی	خیر	بلی	خیر	کامل	۴۵
۷	۳	خیر	بلی	خیر	خیر	خیر	کامل	۴۰

× مجموع تعداد افراد با عضو هیئت علمی حداکثر چهار نفر است.

xx فقط یک بار به ازای هر سه ماه حداکثر ۹۰۰ دلار برای هر نفر با ارائه اسناد مربوط

xxx تنها تا سقف هزینه بیمه‌های اجباری

xxxx درصد مشخص شده از تمامی مواد آئین نامه ارتقاء و با توجه به ضوابط آن آئین نامه، امتیازات گلوگاهی کسب شده حداقل می بایست به میزان مشخص شده جدول باشند. برای استادیاران و دانشیاران به ترتیب ارتقاء به دانشیاری و استادی و برای استادان، امتیاز ارتقاء از دانشیاری به استادی محاسبه خواهد شد. تبصره ۱: برای آن دسته از اعضای هیئت علمی که قبلاً از فرصت مطالعاتی نوع ۱ تا ۴ استفاده کرده‌اند، تمامی امتیازات مربوط به زمان پس از انجام فرصت مطالعاتی قبل محاسبه می شود و در صورتی که فرصت مطالعاتی استفاده شده از نوع ۵ تا ۷ بوده باشد، مزاد امتیاز کسب شده برای فرصت مطالعاتی بعد ذخیره می گردد.

تبصره ۲: برای آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه که حداقل ۴ سال مسئولیت ریاست دانشگاه لرستان را بر عهده داشته باشند، دارا بودن امتیازات جدول ۳-۱ لازم نیست و خارج از نوبت می توانند از یکی از فرصت‌های مطالعاتی به دلخواه استفاده نمایند.

تبصره ۳: استفاده از فرصت مطالعاتی نوع ۷ مانع استفاده از سایر انواع فرصت مطالعاتی در سالهای بعد نخواهد شد با این حال حداقل امتیازات استفاده شده جهت استفاده از این نوع فرصت مطالعاتی در تعیین اولویت فرصت‌های مطالعاتی کسر خواهد گردید.

تبصره ۴: در صورتی که زمان اعزام متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی نوع ۷ در تعطیلات تابستان و استفاده از این فرصت بدون خدشه به فعالیت آموزشی فرد باشد معادل ریالی هزینه شرکت در یک سمینار خارج از کشور نیز به ایشان پرداخت می شود. (این مبلغ شامل هزینه بلیط، ثبت نام و ماموریت خارج از کشور می باشد).

تبصره ۵- حداکثر پنجاه درصد اعتبار سالانه‌ای که دانشگاه می تواند در خصوص فرصت‌های مطالعاتی هزینه نماید به استفاده از فرصت مطالعاتی نوع اول و دوم و پنجاه درصد دیگر به انواع ۳-۷ اختصاص داده خواهد شد. در صورتی که برای فرصت‌های مطالعاتی ۲-۷ متقاضی وجود نداشته باشد اعتبارات این بخشها می تواند کاملاً به فرصت مطالعاتی نوع اول اختصاص یابد.

ماده ۴- شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی

۴-۱ متقاضی باید حداقل در مرتبه استادیاری و از نظر استخدامی در وضعیت رسمی قطعی یا آزمایشی باشد.

۴-۲ تقاضای همکار هیئت علمی زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که حداقل چهار سال کامل در مرتبه استادیاری و بالاتر سابقه خدمت در دانشگاه لرستان را داشته باشد.

تبصره ۱- برای آن دسته از اعضاء هیئت علمی که از فرصت‌های نوع ۵ و ۶ استفاده نموده اند، حداقل فاصله با فرصت مطالعاتی قبل ۳ سال است.

تبصره ۲- در شرایط استثنایی و در صورت وجود فعالتهای پژوهشی چشمگیر و با تصویب شورای پژوهشی و هیئت رئیسه دانشگاه اعزام عضو هیئت علمی مریبی رسمی قطعی یا آزمایشی بلامانع می باشد.

تبصره ۳- در شرایط مساوی اولویت استفاده از فرصت مطالعاتی با متقاضیانی خواهد بود که قبلاً در دانشگاه لرستان استفاده نکرده‌اند و یا تعداد دفعات کمتری استفاده نموده‌اند.

تبصره ۴- به استثناء اعضای هیئت علمی در مرتبه استادی، برای آن دسته از افرادی که یکبار از فرصت مطالعاتی انواع ۱ تا ۴ استفاده کرده‌اند تقاضای استفاده از این فرصت برای بار دوم مشروط به ارتقاء مرتبه علمی ایشان قبل از تاریخ درخواست بعدی است.

تبصره ۵: در شرایط مساوی اولویت استفاده از فرصت مطالعاتی با آن دسته از همکاران هیئت علمی می باشد که فارغ التحصیل مقطع دکتری داخل کشور هستند.

۴-۳ برای همکاران هیئت علمی که برای بار دوم به بعد متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی می باشند تقاضای ایشان زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که چهار سال کامل از اتمام فرصت مطالعاتی قبلی آنها سپری شده باشد (تاریخ شروع به کار پس از پایان فرصت مطالعاتی قبل ملاک عمل خواهد بود).

تبصره: در موارد خاص و استثنایی به شرط حصول نتایج بسیار مطلوب با درخواست عضو هیئت علمی، تائید شورای گروه آموزشی، دانشکده مربوطه، شورای پژوهشی و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه مدت فرصت مطالعاتی خارج از کشور تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید است. (به هر حال طول مدت آن جمعاً بیش از ۱۲ ماه نخواهد بود).

۴-۴ لازم است متقاضی به لحاظ سنی و سابقه خدمت در وضعیتی باشد که بتواند پس از بازگشت سه برابر مدت استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه خدمت نماید.

۴-۵ ارائه پذیرش از یکی از دانشگاهها، موسسه‌ها، یا مراکز پژوهشی و علمی معتبر که مورد تائید شورای گروه و دانشکده باشد.

تبصره: دانشگاه هزینه‌های آزمایشگاهی (bench fee) که برخی از دانشگاهها، موسسه‌ها یا مراکز تحقیقاتی خارج از کشور مطالبه می‌نمایند را پرداخت نمی‌نماید.

۴-۶ احراز امتیاز لازم با توجه به نوع فرصت مطالعاتی مورد درخواست (موضوع ماده ۳) این شیوه‌نامه الزامی است.

۴-۷ اعضای هیئت علمی می‌توانند به منظور ارتباط و همکاری بیشتر با دستگاههای اجرایی و حل مشکلات علمی و فنی کشور مأموریت مطالعاتی خود را در داخل کشور بگذرانند، در اینصورت دانشگاه می‌تواند هزینه‌های مربوط را به شرح زیر از محل بودجه خود پردازد.

- پرداخت حقوق و فوق‌العاده جذب و محرومیت از تسهیلات زندگی و مزایای مندرج در حکم استخدامی توسط دانشگاه.

- پرداخت حق تحقیق به میزان حداکثر سقف مصوب در هیئت امناء دانشگاه در صورت انجام تحقیقات روی پروژه‌های تحقیقاتی موسسه متبوع (پروژه تحقیقاتی باید به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه برسد).

- در صورت انجام تحقیقات روی پروژه‌های تحقیقاتی موسسه میزبان پرداخت حق تحقیق متقاضی از محل اعتبارات موسسه میزبان انجام خواهد پذیرفت.

- پرداخت هزینه مسکن (طبق عرف محل و تصویب هیئت رئیسه موسسه متبوع یا دانشگاه محل تحقیق میزبان) در صورتی که عضو هیئت علمی، فرصت مطالعاتی خود را در خارج از شهر محل اقامت خود سپری نماید.

- شرکت در یک کنفرانس معتبر بین‌المللی در سقف اعتبارات مصوب هیئت امنای دانشگاه.

ماده ۵- زمانهای مهم در برنامه‌ریزی فرصت‌های مطالعاتی

۱-۵ شروع دوره انواع فرصت‌های مطالعاتی با نظر گروه و دانشکده و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تعیین می‌گردد.

۲-۵ پیشنهاد شورای پژوهشی در خصوص تعداد اعضاء هیئت علمی و توزیع استفاده‌کنندگان از هر یک از انواع فرصت مطالعاتی حداکثر تا پایان خرداد هر سال.

۳-۵ تصویب پیشنهاد بند ۲-۵ توسط هیئت رئیسه حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال.

۴-۵ تکمیل تقاضانامه استفاده از فرصت مطالعاتی (ضمیمه ۱) به همراه مستندات لازم، توسط عضو هیئت علمی و تحویل آن به گروه آموزشی حداکثر تا پایان مهرماه هر سال برای استفاده از فرصت مطالعاتی سال بعد.

تبصره: هر گونه تقاضا پس از تاریخ فوق‌الذکر مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

۵-۵ اعلام نظر شورای گروه، امتیاز بندی در کمیته منتخب دانشکده و اعلام نظر شورای دانشکده حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال و ارسال مدارک متقاضیان به حوزه مدیریت پژوهشی دانشگاه.

۶-۵ بررسی امتیازات توسط مدیر دفتر پژوهشی حداکثر تا پایان آذر ماه.

۷-۵ اعلام نظر کمیته فرصت‌های مطالعاتی حداکثر تا نیمه بهمن ماه هر سال.

تبصره: کمیته فرصت‌های مطالعاتی متشکل از اعضاء زیر است که با حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شوند:

معاون پژوهشی رئیس کمیته

مدیر امور پژوهشی دبیر کمیته

معاون آموزشی عضو

روسای دانشکده‌هایی که عضو متقاضی استفاده از فرصت‌های مطالعاتی داشته باشند

عضو مدعو (دارای حق رای)

ماده ۶- مراحل گردش کار قبل از شروع فرصت مطالعاتی

۱-۶ متقاضی فرم درخواست فرصت مطالعاتی را از دانشکده دریافت و پس از تکمیل آن به همراه مستندات و پذیرش معتبر به مدیر گروه مربوطه تحویل می‌نماید.

۲-۶ مدیر گروه موضوع درخواست فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی را مطرح و نظر گروه را در محل معین شده در فرم وارد و فرم درخواست و مستندات آن را به کمیته منتخب دانشکده ارسال می‌دارد.

۳-۶ امتیاز بندی کمیته منتخب دانشکده در شورای دانشکده مطرح و نظر شورا در محل مخصوص وارد می‌شود.

۴-۶ فرم، مستندات، صورتجلسات گروه و دانشکده به همراه درخواست معاون پژوهشی دانشکده به دفتر مدیر امور پژوهشی دانشگاه ارسال می‌گردد.

۵-۶ پس از بررسی و مشخص شدن افراد واجد شرایط و اولویت بندی بر اساس امتیازات در کمیته فرصت مطالعاتی مطابق (بند ۵-۷) شورای پژوهشی افراد حائز شرایط از انواع مختلف فرصتهای مطالعاتی را تعیین و به معاون پژوهشی دانشگاه معرفی می‌نماید.

۶-۶ معاون پژوهشی جهت مکاتبه با وزارت امور خارجه و اخذ ویزا متقاضیان را به دفتر روابط بین الملل دانشگاه معرفی می‌نماید.

۷-۶ معاون پژوهشی جهت پرداخت علی الحساب، اخذ وثیقه از متقاضی (با توجه به ماده ۷ شیوه نامه حاضر)، صدور حکم مأموریت، پرداخت ارز مأموریت و معادل ریالی آن و معرفی نامه به هواپیمائی با معاون اداری و مالی مکاتبه می‌نماید.

تبصره ۱- مقررری ارزی ماهیانه معادل مبلغ تعیین شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

تبصره ۲- پیگیری خرید بلیط، اخذ ویزا و دیگر موارد خارج از دانشگاه به عهده متقاضی است.

ماده ۷- تعهدات عضو هیئت علمی و مراحل در حین و پس از انجام فرصت مطالعاتی

۱-۷ متقاضی در قبال استفاده از فرصت مطالعاتی باید به موجب سند رسمی تعهد نماید که به مدت سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتی در دانشگاه لرستان خدمت نماید و برای تحقق این هدف داوطلب با سپردن سند وثیقه ملکی یا سند محضری کارمندی با ضمانت دو نفر کارمند رسمی قطعی دولت با ارائه چک به میزان ۱/۵ برابر کل هزینه‌های پیش بینی شده در طول فرصت مطالعاتی که توسط دانشگاه تعیین خواهد شد تعهد خواهد نمود در صورت تخلف از مفاد تعهد، دانشگاه بتواند بدون هیچگونه تشریفات با اعلام به دفتر خانه از طریق صدور اجرائیه به میزان ۱/۵ برابر کلیه وجوه هزینه های ارزی ریالی پراختی بابت وجه التزام و بابت دیون خسارت دولت از متعهد و ضامن یا متضامناً وصول و دریافت نماید.

تبصره: اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی اخذ تعهد به صورت ملکی و یا سپردن سند محضری کارمندی با ضمانت دو نفر کارمند رسمی قطعی دولت با ارائه چک، در موارد مقتضی به تشخیص هیئت رئیسه دانشگاه خواهد بود.

۲-۷ از آنجا که پرداخت ارز هر نوبت منوط به دریافت و تأیید گزارش علمی نوبت قبل می باشد متقاضی موظف است بعد از ورود به کشور مقصد (حداکثر ۱۵ روز) نسبت به ارسال تصویر لاشه (های) بلیط و تصویر صفحه مهر ورود در گذرنامه (ها) به کشور مقصد و همچنین قبل از پایان هر سه ماه گزارش علمی (حداکثر در دو صفحه) را به دانشگاه ارسال نماید.

۷- چنانچه متقاضی در خواست استفاده از مدت شرطی (سه ماه افزایش زمان دوره) را داشته باشد، لازم است مقالات و فعالیتهای علمی شاخص خود را که در طول زمان فرصت مطالعاتی تا آن تاریخ انجام داده است جهت ارزیابی حداقل دو ماه قبل از پایان زمان قطعی به دانشگاه ارسال دارد.

۷-۴ عضو هیئت علمی موظف است پس از پایان فرصت مطالعاتی و مراجعت به دانشگاه حداکثر ظرف مدت ۳ ماه گزارش نهایی مدون و مقالات علمی حاصل از پژوهشهای دوره فرصت مطالعاتی خود را به گروه ارائه نماید و در این فاصله استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتی نوع ۱-۶ موظف به ارائه یک سخنرانی با اعلان عمومی در دانشگاه هستند. تسویه حساب منوط به ارائه سخنرانی و تأیید گزارش توسط شورای گروه، تأیید شورای دانشکده و شورای پژوهشی دانشگاه است.

تبصره: عدم انجام مفاد این بند موجب محرومیت های زیر خواهد شد:

- محرومیت از فرصت های مطالعاتی بعدی.
- محرومیت از اعطا پایه در سال استفاده از فرصت مطالعاتی.
- محرومیت از شرکت در کنفرانس ها و همایش های خارجی، با هزینه دانشگاه تا دو سال.

ماده ۸- سایر موارد

۸-۱ انصراف از فرصت مطالعاتی از سوی متقاضی پس از آنکه عضو هیئت علمی بخشی از آن را انجام داده است به عنوان یک بار استفاده از فرصت مطالعاتی محسوب می گردد، در صورت تأیید فعالیتهای انجام شده به تشخیص شورای گروه، دانشکده و شورای پژوهشی، میزان تسهیلات متناسب با تعداد روز استفاه شده از فرصت مطالعاتی خواهد بود. استرداد مبلغ ریالی و ارزی دریافت شده مازاد بر مقرری مربوط به دانشگاه الزامی است.

۸-۲ مدت استفاده از فرصت مطالعاتی در صورت تأیید نهایی (بند ۷-۴ ماده ۷) جزء سابقه خدمت دانشگاهی عضو هیئت علمی محسوب می شود.

۸-۳ عضو هیئت علمی در حین استفاده از فرصت مطالعاتی و همچنین بلافاصله پس از پایان فرصت مطالعاتی نمی تواند از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق استفاده نماید. این ممنوعیت شامل مرخصی های ذخیره شده نیز می باشد.

ماده ۹- نظارت بر حسن اجرا

نظارت بر حسن اجرای این شیوه‌نامه بر عهده معاونت پژوهشی دانشگاه می‌باشد. مواردی که در این شیوه‌نامه پیش بینی شده است پس از تصویب در شورای دانشگاه قابل اجرا است. در مواردی که این آئین‌نامه مسکوت است، با تصویب شورای پژوهشی و تأیید هیئت رئیسه دانشگاه اعلام نظر خواهد شد. این شیوه‌نامه در ۹ ماده و ۳۱ بند و ۱۸ تبصره در تاریخ ۸۴/۱/۲۲ به تصویب شورای دانشگاه رسید و از تاریخ ۸۴/۱/۱ قابل اجرا می‌باشد.

دانشگاه لرستان
معاونت پژوهشی

فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
(فرم شماره ۱)

مدیر محترم گروه

با سلام

اینجانب عضو هیئت علمی رسمی آزمایشی / رسمی قطعی گروه

.....
مرتبه علمی با آگاهی کامل از تسهیلات و تعهدات مندرج در شیوه‌نامه استفاده از فرصت مطالعاتی دانشگاه لرستان تقاضای استفاده از فرصت مطالعاتی نوع
از تاریخ تا تاریخ را دارم. لازم به ذکر است
ش از این هیچگاه از فرصت مطالعاتی استفاده نکرده‌ام.

ش از این دوره به شرح زیر از فرصت مطالعاتی استفاده نموده‌ام.

..... ماه از تاریخ تا در کشور

..... ماه از تاریخ تا در کشور

به پیوست ضمن ارسال مدارک مشروحه زیر خواهشمندم اقدام مقتضی جهت پیگیری این درخواست را معمول فرمائید.

نام و نام خانوادگی

امضاء

پیوست

فرم تکمیل شده ارتقاء به همراه مستندات

نامه پذیرش و موافقت اولیه دانشگاه موسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی مقصد

دانشگاه لرستان
معاونت پژوهشی

فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
(فرم شماره ۲)

دبیر محترم کمیته فرصتهای مطالعاتی دانشگاه

با سلام

به این وسیله به استحضار می‌رساند در خواست خانم / آقای دکتر
شماره مورخ شورای دانشکده مطرح و با آن موافقت شد.
مدارک پیوست جهت بررسی در کمیته فرصتهای مطالعاتی دانشگاه و سایر اقدامات لازم ارسال
می‌گردد.

نام و نام خانوادگی: معاون پژوهشی دانشکده

امضاء

پیوست:

- صورتجلسه شورای دانشکده
- فرم امتیاز بندی شده ارتقاء متقاضی
- فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی متقاضی
- صورتجلسه شورای گروه
- فرم تکمیل شده ارتقاء به همراه مستندات
- نامه پذیرش و موافقت اولیه دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی مقصد

دانشگاه لرستان

معاونت پژوهشی

فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
(فرم شماره ۳)

معاونت محترم پژوهشی

با سلام

ضمن ارسال اسامی اعضای هیئت علمی که در جلسه مورخ کمیته فرصت‌های مطالعاتی دانشگاه با استفاده از فرصت مطالعاتی آنها موافقت شده است و تائید این فهرست توسط ریاست محترم دانشگاه، بدین وسیله به استحضار می‌رساند فرم ارتقاء امتیاز بندی شده توسط کمیته منتخب دانشکده خانم/ آقای دکتر..... جهت استفاده از فرصت مطالعاتی در جلسه مورخ..... کمیته فرصت‌های مطالعاتی دانشگاه مطرح و امتیازات زیر با توجه به آئین‌نامه ارتقاء مورد تصویب قرار گرفت.

- ۱- ماده یک (فعالیت‌های آموزشی) امتیاز
- ۲- ماده دو (فعالیت‌های پژوهشی) امتیاز
- ۳- ماده سه (فعالیت‌های اجرایی) امتیاز

جمع امتیازات امتیاز (معادل درصد امتیاز لازم جهت ارتقاء)

مراتب به همراه مدارک پیوست مشروحه زیر جهت بررسی در کمیته فرصت‌های مطالعاتی تقدیم می‌گردد.

نام و نام خانوادگی کمیته فرصت‌های مطالعاتی

امضاء

پیوست:

- صورتجلسه شورای دانشکده
- فرم امتیاز بندی شده ارتقاء متقاضی
- فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی متقاضی
- صورتجلسه شورای دانشکده
- فرم تکمیل شده ارتقاء به همراه مستندات
- نامه پذیرش و موافقت اولیه دانشگاه، موسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی مقصد

پیوست ج. بخشنامه‌ها و دستور العملها

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شماره تعالی

شماره سند: ۵۵۸۲۰۷۵۱

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۵/۰۵

شماره: ۱۱/۲۰۶۵

دانشگاههای: ۱- اراک ۲- لری ۳- اصفهان ۴- قزوین (س) ۵- اسلام ۶- بوعلی سینا ۷- بیرجند ۸- بینالمللی امام خمینی (ره) ۹- یلم نسرد
۱۰- تبریز ۱۱- تربیت مدرس ۱۲- تربیت معلم ۱۳- تربیت معلم آذربایجان ۱۴- تربیت معلم سبزوار ۱۵- تهران ۱۶- جامع علمی- کاربردی ۱۷- خواجه نصیر
۱۸- رازی ۱۹- زابل ۲۰- زنجان ۲۱- سنجان ۲۲- سیستان و بلوچستان ۲۳- شهکرد ۲۴- شهید باهنر کرمان ۲۵- شهید بهشتی ۲۶- شهید چمران اهواز
۲۷- شیراز ۲۸- محسنی اصفهان ۲۹- محسنی تبریز ۳۰- محسنی خواجه نصیرالدین طوسی ۳۱- محسنی شهید تبریز ۳۲- محسنی ناصرخسرو
۳۳- محسنی شریف ۳۴- علامه طباطبائی ۳۵- علم و صنعت ایران ۳۶- علم و فنون دریایی خرمشهر ۳۷- علوم پایه دامپزشکی ۳۸- علوم کشاورزی و منابع طبیعی
کرمان ۳۹- فنیوس مشهد ۴۰- قزوین ۴۱- کتکان ۴۲- کرمان ۴۳- گلان ۴۴- لرستان ۴۵- مازندران ۴۶- محقق لاری ۴۷- ونسهر (ص) رفسنجان
۴۸- هرمزگان ۴۹- هنر ۵۰- یزد ۵۱- هنر اصفهان ۵۲- هنرسلای تبریز ۵۳- بروج

پژوهشگاههای: ۱- بینالمللی ژوئله شناسی و مهندسی ژئولوژی و پتروشناسی ایران ۲- علوم فسیلی و مطلقات فرخند ۳- دانشهای بنیادی- جیاد و انرژی
پژوهشگاههای: ۱- تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲- حوزه و دانشگاه ۳- صنایع رنگ ایران ۴- هوا فضا
مراکز: ۱- آموزش عالی در فناوری و علوم دریایی چابهار ۲- اطلاعات و مدارک علمی ایستادن ۳- بینالمللی علوم تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
۴- تحقیقات تکمیلی در علوم پایه زنجان ۵- تحقیقات علمی کشور ۶- پژوهشهای شیمی و مهندسی نسبی ایران ۷- ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی
زیستی ۸- مطلقات و همکاریهای علمی بین المللی ۹- ملی آبیاری شناسی ۱۰- نشر دانشگاهی ۱۱- مطلقات و پژوهشهای جینیسی آسیا و قفقاز
۱۲- پژوهشهای نثر فیزیک در مراغه

پارک علم و فناوری استان: ۱- آذربایجان شرقی ۲- بوشهر ۳- سمنان ۴- مرکزی ۵- گلستان ۶- خراسان ۷- فارس
۱- کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز ۲- بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ۳- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۴- بنیاد پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
۵- بنیاد پژوهش حکمت و فلسفه ایران ۶- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (استاد) ۷- سازمان پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک ایران
۱- معاونت پشتیبانی فناوری و امور مجلس ۲- معاونت آموزشی ۳- معاونت فرهنگی و اجتماعی ۴- معاونت علمی و فناوری ۵- معاونت علمی و فناوری
معاونت دانشجویی ۶- معاونت فناوری ۷- سازمان سنجش آموزش کشور ۸- سازمان سنجش آموزش کشور ۹- مشاوران وزیر ۱۰- دفتر بازرسی و بازرسی به شکایات
۱۱- دفتر حفاظت حیات های وحشی به تعلقات افتری و انتظامی ۱۲- مشاور وزیر و مدیرکل دفتر همکاریهای علمی و بین المللی ۱۳- اداره کل روابط عمومی
۱۴- دفتر مرکزی حسرت ۱۵- مشاور وزیر و مدیرکل دفتر حیاتهای وحشی و هیات مدیره مرکزی ۱۶- مدیرکل دفتر و نشانی دانشجویان
۱۷- کمیسیون ملی یونسکو در ایران

با اهدای سلام

احتراماً به پیوست «ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی» مشتمل بر ۸ بند که به امضاء مقام محترم وزارت رسیده است برای استحضار و اجرا ابلاغ می شود. ا/ع

با آرزوی توفیق الهی
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی

صبر در راه استقامت است
صبر در راه استقامت است
صبر در راه استقامت است

نشانی: تهران، خیابان استاد خیابان خیابان
سازمان مرکزی
کد پستی: ۱۵۱۸۸۸۶۴۳
شماره تلفن: ۸۱۲۱
صفحه وب: www.msri.ir
تیران: ۱۵۸۷۵۰۳۳۷۵
تلفن فکس: ۸۱۲۱
MSRI@mcns.or.ir

۳۳/۳۶/۳۳
۱۳۸۲/۴/۲

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی

مقدمه:

در ادامه تحولات ساختاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توجه به اصل تمرکززدایی و نیل به استقلال دانشگاهها و مراکز پژوهشی و با عنایت به ارزیابی نتایج بدست آمده از اجرای «آیین نامه اصلاحی شماره ۸ فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» (موضوع بخشنامه شماره ۳۳۸۹۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲) و در اجرای ماده ۵ اصلاحی بیوست شماره ۶ آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور، به منظور ایجاد ارتباط بیوسته و هدفمند با دانشگاهها و مؤسسات علمی و پژوهشی خارج از کشور و تقویت همکاری های علمی پایدار در سطح منطقه ای و بین المللی «ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی» به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود.

دانشگاهها و مراکز پژوهشی در این بخشنامه به اختصار «مؤسسه» نامیده می شوند.

۱- شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی:

- ۱-۱- دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی (آزمایشی یا قطعی)
- ۱-۲- دارا بودن دست کم چهار سال سابقه خدمت برای بار اول و لحاظ دست کم چهار سال فاصله از پایان فرصت قبلی برای دفعات بعد؛ مدت های مذکور برای اعضای هیأت علمی مؤسسات تازه تأسیس و در حال توسعه، سه سال خواهد بود.
- ۱-۳- دارا بودن مرتبه علمی استادیاری به بالا؛ استفاده از فرصت مطالعاتی برای مربیانی که از نظر آموزشی و پژوهشی برجسته هستند مطابق دستورالعمل اجرایی بند ۶ این بخشنامه بلامانع است.

۱-۴- دارا بودن حداقل امتیازهای حاصل از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی مطابق دستورالعمل اجرایی بند ۶ این بخشنامه

۲- آن دسته از اعضای هیأت علمی که تصدی سمت های ریاست دانشگاه، ریاست پژوهشگاه و معاونت وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برای یک دوره چهار ساله به عهده داشته اند، حق استفاده از فرصت مطالعاتی بدون رعایت بند ۱-۴ را دارند.

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علم، تحقیقات و فناوری

وزیر

بسم الله الرحمن الرحيم

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

۳- تعهدات مؤسسه

۳-۱- تمین ضوابط پرداخت هزینه های ریالی و ارزی فرصت مطالعاتی شامل بلیط و هزینه های اقامت با توجه به شئون علمی و کشور محل انجام مأموریت به عهده هیات امنای مؤسسه است.
۳-۲- مؤسسه موظف است از محل حقوق متقاضی و سایر منابع، هزینه های تعیین شده توسط هیات امنای را تامین کند.

۴- مدت فرصت مطالعاتی

مدت فرصت مطالعاتی ۶ ماه تا یک سال است و این مدت برای اعطای ترفیع سالانه و ارتقای مرتبه جزء سابقه خدمت دانشگاهی متقاضی محسوب می شود.

۵- تعهدات متقاضی

متقاضی موظف است پیش نهاد انجام کار تحقیقاتی و نیز گزارش پایانی پیشرفت تحقیقات خود را طبق دستورالعمل اجرایی بند ۶ این بخشنامه ارائه نماید.

~~دستورالعمل اجرایی ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی با عیشتن ماده ۱۳۳ به تصویب هیات امنای~~

۷- نظارت بر حسن اجرای این ضوابط بر عهده معاونت پژوهشی وزارت است.

۸- این ضوابط پس از بحث و بررسی در جلسه مورخ ۸۲/۵/۲۸ شورای معاونان در ۸ بند تنظیم گردید و به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و مقررات منایر با آن لغو می شود.

(Handwritten signature)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی

شماره: ۱۶، ۷۳
تاریخ: ۱۳۸۶/۱/۱۶
پیوست:

معاونت های محترم: آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجویی روسای محترم؛

دانشگاه های: ۱- اراک ۲- ارومیه ۳- اصفهان ۴- الزهراء(س) ۵- ایلام ۶- بوعلی سینا ۷- بیرجند ۸- بین المللی امام خمینی (ره) ۹- پیام نور ۱۰- تبریز ۱۱- تربیت مدرس ۱۲- تربیت معلم ۱۳- تربیت معلم آذربایجان ۱۴- تربیت معلم سبزوار ۱۵- تهران ۱۶- جامع علمی- کاربردی ۱۷- خلیج فارس ۱۸- رازی ۱۹- زابل ۲۰- زنجان ۲۱- سمنان ۲۲- سیستان و بلوچستان ۲۳- شهرکرد ۲۴- شهید باهنر کرمان ۲۵- شهید بهشتی ۲۶- شهید چمران اهواز ۲۷- شیراز ۲۸- صنعتی اصفهان ۲۹- صنعتی امیرکبیر ۳۰- صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۳۱- صنعتی سهند تبریز ۳۲- صنعتی شاهرود ۳۳- صنعتی شریف ۳۴- علامه طباطبایی ۳۵- علم و صنعت ایران ۳۶- علوم و فنون دریایی خرمشهر ۳۷- علوم پایه دامغان ۳۸- علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۳۹- فردوسی مشهد ۴۰- قم ۴۱- کاشان ۴۲- کردستان ۴۳- گیلان ۴۴- لرستان ۴۵- مازندران ۴۶- محقق اردبیلی ۴۷- ولیعصر(عج) رفسنجان ۴۸- هرمزگان ۴۹- هنر ۵۰- یزد ۵۱- هنر اصفهان ۵۲- هنر اسلامی تبریز ۵۳- یاسوج ۵۴- صنعتی شیراز ۵۵- مجتمع آموزش عالی صنعتی رامین ۵۶- مجتمع آموزش عالی جندی شاپور ۵۷- دانشکده امور اقتصادی ۵۸- نغرش ۵۹- دانشگاه آیت الله بروجردی ۶۰- ملایر

پژوهشگاه ها: ۱- بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۲- بلیمر و بتروشمی ایران ۳- علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۴- دانشپایه بنیادی ۵- مواد و انرژی ۶- پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشکده های: ۱- تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲- صنایع رنگ ایران ۳- هوافضا

مراکز: ۱- آموزش عالی دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۲- اطلاعات و مدارک علمی ایران ۳- بین المللی علوم تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ۴- تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ۵- تحقیقات علمی کشور ۶- پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران ۷- ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی ۸- مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی ۹- ملی اقیانوس شناسی ۱۰- نشر دانشگاهی ۱۱- مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ۱۲- پژوهشی اختر فیزیک در مراغه

پارک علم و فناوری استان: ۱- آذربایجان: شرقی ۲- یزد ۳- سمنان ۴- مرکزی ۵- گیلان ۶- خراسان ۷- فارس

سایر موسسات وابسته: ۱- کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز ۲- بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ۳- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۴- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۵- موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۶- موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه ۷- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) ۸- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ۹- مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) ۱۰- دانشگاه امام صادق (ع) ۱۱- دانشگاه شاهد ۱۲- دانشگاه مفید قم

۱۳- دانشگاه شهید رجایی ۱۴- دانشکده علمی - کاربردی پست و مخابرات ۱۵- موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (م) ۱۶- مرکز جهانی علوم اسلامی ۱۷- پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ۱۸- دانشگاه مذاهب اسلامی

با سلام،

احتراماً، حسب درخواست وزارت امور خارجه، خواهشمند است مراتب زیر درباره اعضای هیات علمی که عازم فرصت مطالعاتی در خارج از کشور هستند مدنظر قرار گیرد:

۱- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، تمامی مسئولیت های ناشی از معرفی و اعزام اعضای محترم هیات علمی را برعهده خواهند داشت. همین موضوع در معرفی نامه ذکر شود.

۲- روادید فرصت های مطالعاتی برای دوره های سه ماهه، ۶ ماهه و حداکثر ۹ ماهه صادر می شود و برای دوره های طولانی تر، روادید در طول دوره تمدید خواهد شد.

۳- روادید برای همراهان فقط برای دوره های شش ماهه و بیشتر صادر می شود.

۴- تاریخ آغاز و پایان دوره فرصت مطالعاتی، دقیقاً در معرفی نامه ذکر گردد. sh.16.Mehr.Ba

نشانی:

تهران - شهرک قدس

میدان صنعت، خیابان

خورشید، خیابان خرمزبان

نبش خیابان پیروزان جنوبی

کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱

شماره تلفن: ۸۲۳۳۱۰۰۰

صندوق پستی:

تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵

Website: www.msrt.ir

Email: info@msrt.ir

با آرزوی توفیق الهی

ارسالان قربانی

فائق مقام وزیر

در همکاریهای علمی بین المللی

فرایند استفاده از فرصت مطالعاتی

01XF0000000000314

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران